

Danskernes brug af nyhedsmedier 2025

Kim Schrøder

Mark Blach-Ørsten

Mads Kæmsgaard Eberholst

Danskernes brug af nyhedsmedier 2025

Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten, Mads Kæmsgaard Eberholst

Forskningsrapport

Rapportens analyser er udarbejdet af Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten og Mads Kæmsgaard Eberholst, Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet. Samarbejdet med Reuters Institute for the Study of Journalism er muliggjort af en bevilling fra Dagspressens Fond.

© Ophavsretten til denne publikation tilhører: Forfatterne og Center for Nyhedsforskning

Kontakt:

Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk
Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk
Mads Kæmsgaard Eberholst, makaeb@ruc.dk

Printed in Denmark 2025
1. udgave, 1. oplag

Online edition
DOI: 10.5281/zenodo.16598980
ISBN: 978-87-973514-7-5
ISSN: 2596-6472

Center for Nyhedsforskning

Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

www.ruc.dk/cfn

Forord

Det varmeste emne på nyhedsfronten i 2025 er, ligesom i 2024, anvendelsen af kunstig intelligens (AI) i den journalistiske proces fra produktion til brug af nyheder. Undersøgelsen går igen i år i dybden med, hvordan nyhedsbrugerne opfatter den rolle, som kunstig intelligens spiller for de nyheder, de forbruger. Det handler blandt andet om, hvor trygge (eller utrygge) danskerne er ved nyheder produceret ved - større eller mindre - hjælp af kunstig intelligens; hvordan de oplever, at kunstig intelligens påvirker kvaliteten af nyhederne; og i det hele taget hvordan, de forholder sig til personaliseringen af nyheder.

Ud over dette tema sætter rapporten i år også fokus på en række andre aktuelle temaer:

- Danskernes bekymring over misinformation og 'fake news': Hvad er kilderne til misinformation, og hvilke handlinger har danskerne til rådighed for at faktatjekke nyheder?
- Den fortsatte stigning i danskernes tilbøjelighed til bevidst at undgå nyheder samt klarlægning af årsagerne til at undgå nyheder.
- Udviklingen i mønstrene for brug af podcast til nyheder, herunder hvilke platforme danskerne henter podcast på, og hvad danskerne oplever som kvaliteterne ved podcast sammenlignet med andre medier.
- Brugen og oplevelsen af lokale nyhedsmedier: Hvilke lokale informationer interesserer danskerne, og hvilke lokale emner er henholdsvis lokale aviser og sociale medieplatforme bedst til at levere?

Rapporten tager også, som tidligere år, en pejling på, hvordan danskerne i det hele taget navigerer i nyhedsmedielandskabet: Det gør vi ved at følge op på de udviklingsmæssige nedslagspunkter, som vi har kortlagt systematisk i en årrække - nogle tilbage til 2013: Brug af nyhedsmedietyper, foretrukne nyhedsmedietyper, brandloyalitet på nettet, betalingsvillighed samt tillid til nyhedsmediernes generelt og til specifikke nyhedsbrands.

Om undersøgelsen

Formålet med den internationale Reuters-undersøgelse og med vores rapporter om nyhedsbrug i Danmark, som udspringer heraf, er at forstå, hvordan folk bruger nyheder på tværs af platforme og formater i en række forskellige lande verden over. Den er resultatet af et samarbejde mellem *Center for Nyhedsforskning* ved Roskilde Universitet og en række internationale samarbejdspartnere, koordineret af *Reuters Institute for the Study of Journalism* ved University of Oxford.

Reuters-undersøgelsen har sin særlige styrke i forskningslandskabet, fordi den foretager en sammenlignende international analyse, der gør det muligt at se tværgående tendenser i de nationale nyhedslandskaber samt forskelle mellem de forskellige lande. I 2025 omfatter analysen 48 lande på fem kontinenter (Newman m.fl. 2025).

En anden styrke ved Reuters-undersøgelsen er dens tværmediale design: Den omfatter samtlige nyhedsplatforme og -brands, på tværs af traditionelle, digitale og sociale medier, og den tilvejebringer således viden om brugeradfærden i det samlede nyhedslandskab. Reuters-undersøgelsen er forankret i den grundlæggende opfattelse, at brugernes adfærd principielt er tværmedial, og at spørgeskemaundersøgelser er den bedste måde at gribe denne tværmedialitet på.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov som en online spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene var i felten fra slutningen af januar til begyndelsen af februar 2025. Den danske stikprøve (N=2013) afspejler den andel af befolkningen, som har adgang til internettet, som nu er tæt på 100 pct. (Newman et al. 2025: 6). Fra og med 2021 sorteres de adspurgte, der siger, at de bruger nyheder mindre end en gang om måneden, ikke længere fra; de frasorterede omfattede typisk 2-3 pct. af stikprøven. Den nye fremgangsmåde kan påvirke nogle af tallene marginalt, fordi stikprøven nu omfatter respondenter, der formentlig er mindre interesseret i nyheder, har mindre tillid til nyheder, er mindre villige til at betale for nyheder, osv. Undersøgelsen afspejler altså svar fra online nyhedsbrugere. Respondenterne kommer fra YouGov's panel, og undersøgelsen er derfor ikke baseret på fuldt ud tilfældig udvælgelse; men er vejet for repræsentativitet med hensyn til alder, køn, geografisk fordeling, uddannelse og socialklasse på baggrund af data fra blandt andet Danmarks Statistik. I en række lande, heriblandt Danmark, er stikprøven også politisk repræsentativ, baseret på deltagernes stemme ved det seneste valg. Da undersøgelsen er en online spørgeskemaundersøgelse, inkluderer den ikke den del af befolkningen, som ikke bruger internettet (Newman et al. 2025: 6). Resultaterne er dermed ikke nødvendigvis repræsentative for befolkningen som helhed og underrepræsenterer sandsynligvis særligt ældre danskere samt danskere med lav indkomst og lavt uddannelsesniveau. Desuden er undersøgelsen, som alle andre af sin art, påvirket af problemer med pligtsvar (tendens til, at folk overdriver deres deltagelse i, hvad de betragter som ting, de "burde" gøre, for eksempel følge med i nyheder). Med en stikprøve af denne størrelse er resultaterne overordnet normalt behæftet med en usikkerhed på op til +/- 2 procentpoint. For generelle overvejelser om undersøgelsens metode se <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/>.

Læsere, der er interesserede i den fuldstændige undersøgelse, for eksempel i konkrete lande fra Afrika, Asien, Syd-, Nord- og Mellemerika og Australien, kan orientere sig i den internationale rapport om undersøgelsen, "Reuters Institute Digital News Report 2025", som er frit tilgængelig på nettet på <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/>. Al underliggende data er ligeledes tilgængelig her til fri download i forskellige formater. Data for Danmark kan rekvireres fra forfatterne af denne rapport.

Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet har stået for den danske del af denne undersøgelse med finansiering fra Dagspressens Fond.

Roskilde, august 2025

Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten og Mads Kæmsgaard Eberholst

Resume af DEL 1: Årets temaer 2025

AI og personalisering af nyheder

- Danskerne er blevet *mindre trygge* ved journalistik, der mest er produceret af AI. 53 pct. af alle danskerne svarer, at de er utrygge ved denne form for journalistik, hvor det i 2024 var 48 pct. af alle danskerne, der oplevede utryghed ved denne form for AI-journalistik.
- Danskerne ser ikke mange muligheder for, at AI kan forbedre kvaliteten af de nyheder, som de møder. Kun 16 pct. tror, at AI kan hjælpe nyheder til at blive mere forståelige, og kun 9 pct. tror, at AI kan gøre nyheder mere pålidelige. Til gengæld er 52 pct. overbeviste om, at AI vil gøre nyheder billigere at producere for nyhedsmedierne.
- I forhold til de personaliseringsmuligheder, der gemmer sig ved brugen af AI i nyhedsmedier, viser danskernes svar, at de på tværs af aldersgrupper forventer, at det især vil være 'formatet' (for eksempel resumé, oversættelse eller mere lettilgængelige artikler), der vil blive påvirket.

Oplevelse af misinformation og fake news

- De færreste danskere (20 pct.) peger på, at fake news stammer fra nyhedsmedier og journalister. Derimod peger danskerne på, at fake news i høj grad stammer fra influencere og personligheder på nettet (61 pct.), fremmede regeringer, politikere eller politiske partier fra andre lande (59 pct.) samt fra aktivister og aktivistgrupper (52 pct.).
- Vælgere til højre for midten er dog mest bekymret for fake news lavet af aktivister og aktivistgrupper (62 pct.), mens vælgere til venstre for midten i langt mindre grad er bekymret for fake news fra denne kant (43 pct.).
- Vælgere især til venstre for midten er bekymret for fake news lavet af influencere og personligheder på nettet (68 pct.) samt fra fremmede regeringer, politikere eller politiske partier fra andre lande (68 pct.).
- Danskerne anvender især officielle kilder, når de forsøger at verificere fake news. Det drejer sig især om nyhedskilder og offentlige hjemmesider.
- En stor andel af danskerne (54 pct.) mellem 18 og 24 år har modtaget en eller anden form for uddannelse i nyhedskundskab (news literacy), mens det for generationen 65+ kun gælder for et begrænset antal (15 pct.).

Undgåelse og overvældelse af nyheder

- Der er igen i år en stigning i antallet af danskere, der undgår nyheder tit eller nogle gange, og et betydeligt fald i antallet af danskere, der aldrig gør det.
- 27% af danskerne undgår nyheder tit eller nogle gange. 39% undgår aldrig nyheder. I sammenlignelige lande ligger tallet på ca. 40%, der undgår nyheder.

- Årsagerne til undgåelse af nyheder er især, at der er for mange nyheder om krige og konflikter (55%), at nyhederne har en negativ virkning på mit humør (52%), og at jeg føler mig overvældet af mængden af nyheder (39%).

Podcast

- 12 pct. af danskerne svarer, at de har tilgået en nyhedspodcast i løbet af den seneste uge
- 2 pct. af danskerne svarer, at en nyheds-podcast er deres første stop, når de forbruger nyheder.
- Blandt de danskere, der bruger nyhedspodcast svarer 76 pct, at det i høj grad er, fordi podcast giver en dybere forståelse af nyheder end andre medier. Dette svar gælder på tværs af alle aldersgrupper, skønt aldersgruppen mellem 18 år og 24 år ligger i top med hele 84 pct.

Lokale nyheder

- Danskerne er mest interesserede i at læse om følgende emner i deres lokale nyhedsmedier: Lokale nyhedshistorier, typisk med fokus på kriminalitet (51 pct.), nyheder om lokale aktiviteter og kultur (41 pct.) og nyheder om lokal politik 36 (pct).
- Danskerne foretrækker at få deres lokale nyheder og information fra lokale nyhedsmedier frem for Tech-platforme. 63 pct. foretrækker at få deres lokale nyheder fra lokale medier, mens kun 18 pct. foretrækker at få samme information på de sociale medier. 60 pct. af danskerne mener, at de bedste informationer om lokal politik er at finde i nyhedsmedierne, mens kun 18 pct. foretrækker informationer fra de sociale medier.

Resume af DEL 2: Nyhedsbrugens nøgletal 2025

Brug af digitale apparater til nyheder 2025

- Danskernes 'favorit-device' til nyheder har i mange år været smartphone. I 2025 bruger 77% af danskerne deres smartphone til nyheder; 65% bruger en bærbar eller stationær computer; 34% bruger en tablet og 7% bruger smartwatch.

Ugentlig brug af nyhedsmedietyper (rækkevidde) 2025

- Brugsniveauet for de forskellige nyhedsmedietyper er stort set uændret fra 2024 til 2025.
- TV-nyheder er med afstand den mest anvendte nyhedsmedietype (61%) på ugentlig basis, efterfulgt af TV-kanalernes online-nyhedssites (45%), Nyheder fra sociale medier (44%), Avisernes onlinenyheder (43%), Radionyheder (33%) og Trykte aviser (13%).
- Nyheder fra podcast og AI/kunstig intelligens måler vi for første gang i 2025: 12% af danskerne bruger podcast til nyheder (20% i aldersgruppen under 35 år), 4% bruger AI (10% i aldersgruppen under 35).
- Størst aldersudsving er der for TV-nyhedsudsendelser, fra 82% i gruppen 65+ til 39% i gruppen 18-24 år. Nyheder fra sociale medier bruges mest af unge 18-24 (57%), mindst af gruppen 65+ (39%).

Danskernes foretrukne nyhedsmedietyper 2025

- Styrkeforholdet mellem de forskellige medietyper brugerrappel i Danmark er stort set uændret i forhold til 2024.
- Tv-nyheder foretrækkes af 36%, avisernes onlinenyheder af 19%, TV-kanalernes onlinenyheder af 18%, Nyheder fra sociale medier af 12%, Radionyheder af 7%, Trykte aviser af 3%.
- Foretrukne nyhedsmedier i aldersgrupperne – Top-2
 - 18-24 år: Nyheder fra sociale medier 36%, TV-kanalernes onlinenyheder 20%.
 - 25-34 år: TV-kanalernes onlinenyheder 27%, Nyheder fra sociale medier 19%.
 - 35-44 år: TV-kanalernes onlinenyheder 28%, Avisernes onlinenyheder 26%.
 - 45-54 år: TV-nyheder 36%, Avisernes onlinenyheder 23%.
 - 55-64 år: TV-nyheder 48%, Avisernes onlinenyheder 22%.
 - 65+ år: TV-nyheder 59%, Avisernes onlinenyheder 13%.
- Cirka en fjerdedel af danskerne har set en nyhedsvideo på et nyhedsmedies hjemmeside eller app. Hele 69% af de 18-24-årige har set en nyhedsvideo på et socialt medie eller videonetværk, mod kun 23% af den ældste gruppe 65+.

Veje til nyheder: danskernes brandloyalitet er høj

- Danskernes brandloyalitet er uændret i forhold til 2024: 57% går direkte til et nyhedsmedie, de kender, når de vil have nyheder. Mænd (63%) er mere brandloyale end kvinder (52%).
- Bortset fra aldersgruppen 18-24 år benytter alle aldersgrupper i 2025 i mindre udstrækning sociale medier til at finde nyheder – samlet set 32% (-6 procentpoint). 26% (-3 procentpoint) bruger en søgemaskine i denne situation.
- Unge danskeres brandloyalitet er høj sammenlignet med andre lande: 39% i gruppen 18-24 år går direkte til et nyhedsmedie, de kender. Fortsat halvdelen af de unge (51%) tilgår sociale medier for at få nyheder, og 35% foretrækker denne vej.
- Den direkte vej til et nyhedsmedie foretrækkes af alle aldersgrupper over 25 år, med tal mellem 46% og 62%.
- *Danskernes første møde* med nyhedslandskabet om morgenen foregår for halvdelens vedkommende med en onlineplatform (50%), efterfulgt af TV-nyheder (20%) og Radionyheder (19%).
- Mere end halvdelen af danskerne foretrækker at 'læse' nyheder, men især de unge danskere møder i stigende grad nyhedsvideoer på nettet. 69% af aldersgruppen 18-24 år har set en nyhedsvideo den seneste uge, heraf 36% på TikTok og 29% på Instagram.

Danskernes betalingsvilje for nyheder

- Danskernes vilje til at betale for nyheder på nettet er igen oppe på 2023-niveauet på 19% (+2 procentpoint).
- Alle aldersgruppers betalingsvilje varierer mellem 17% og 22% og ligger nu tæt på landsgennemsnittet på 19%.
- I aldersgrupper under 45 år er der markant flere (mellem 13% og 18%) end i de øvrige aldersgrupper, der betaler for nyheder gennem éngangsbetaling snarere end en form for abonnement.
- Der er 66% af danskerne, som siger, at der ikke er noget, som kunne få dem til at betale for nyheder.

Nyhedsorganisationernes rækkevidde online

- I nyhedslandskabet online topper DR og TV 2 med henholdsvis 46% og 45%. På TV-plattformen når de henholdsvis 47% og 40% af danskerne.
- Ekstrabladet.dk og bt.dk når henholdsvis 29% og 24% af danskerne.
- De store morgenaviser når på nettet ud til 8%-9% af danskerne.
- En række mindre landsdækkende aviser og født-online nyhedsmedier når ud til cirka 4%-5% af danskerne.

Sociale medier

- I forhold til danskernes deltagende handlinger både på de sociale medieplatforme og udenfor, så viser årets analyse, at det at tale 'ansigt-til-ansigt' med et andet menneske, er så klart den handleform, som flest danskere foretager. 43 pct. af de 18 til 24-årige svarer således, at de har talt med andre om nyheder, mens tallet for de 55-64-årige er 45 pct. De andre aldersgrupper har tilsvarende eller næsten tilsvarende responsrater, hvilket tyder på, at samtale om nyheder mellem mennesker stadig spiller en stor rolle for danskerne.
- Influencere er kun den dominerende nyhedskilde på TikTok, skønt de også ligger i top tre som nyhedskilder på YouTube og Instagram.
- På Facebook, YouTube og Instagram får de fleste brugere deres nyheder fra de traditionelle nyhedsmedier, mens almindelige mennesker som nyhedskilder dominerer på X og Snapchat.
- Brugen af Facebook til at finde nyheder er faldet med 5 procentpoint fra 2024, hvor den lå på 32 pct. til 2025, hvor den ligger på 27 pct.
- Generelt er – bortset fra Facebook - brugen af sociale medier til at finde nyheder fortsat begrænset, når man ser på tallene for alle danskere. 9 pct. bruger Instagram til at finde nyheder, 7 pct. bruger YouTube, mens platforme som TikTok og X bruges af henholdsvis 5 pct. og 3 pct. af befolkningen. X, tidligere Twitter, er faldet 3 procentpoint i brug til at finde nyheder fra 6 pct. i 2024 til 3 pct. i 2025.
- Udvalgte sociale medieplatforme har brugere på tværs af aldersgrupper, som for eksempel Facebook og YouTube. Yngre mediebrugere mellem 18 og 24 år foretrækker TikTok, mens mediebrugere mellem 25 og 34 år dominerer på Reddit, Instagram, X og YouTube. Den foretrukne platform for 65+ er Facebook efterfulgt af YouTube og LinkedIn.

Tillid

- Tillid til danske nyhedsmedier er forsat høj i 2025. I Norden topper Finland, hvor 67 pct. af finnerne generelt har tillid til nyhedsmedier, mens Danmark ligger på andenpladsen med 56 pct, Norge på tredjepladsen med 54 pct. og Sverige på fjerdepladsen med 53 pct.
- Tilliden til nyheder, som respondenterne selv anvender, ligger dog klart højere. Således har 65 pct. af danskerne tillid de til nyhedsmedier, som de selv anvender.
- Brydes graden af tillid til nyhedsbrands ned i forskellige aldersgrupper tegner der sig et klart billede af, at blandt de 18 til 24-årige, udtrykkes der især tillid til de traditionelle nyhedsmedier som DR, TV 2 og TV 2-regionerne samt til de private mediebrands som Børsen, Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten.

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Om undersøgelsen	3
Resume af DEL 1: Årets temaer 2025	5
Resume af DEL 2: Nyhedsbrugens nøgletal 2025	7
Indholdsfortegnelse	10
Figurer og tabeller	11
DEL 1: Årets temaer	13
Kunstig intelligens og personalisering af nyheder	13
Oplevelse af fake news	18
Nyhedsundgåelse.....	24
Podcast.....	28
Lokale nyheder	31
DEL 2: Nyhedsbrugens nøgletal 2025	37
Brug af digitale platforme, generelt og til nyheder	37
Brug af nyhedsmedietyper	40
Nyhedsmediernes ugentlige dækning i forhold til aldersgrupper.....	42
Foretrukne nyhedsmedietyper	43
Veje til nyheder internationalt	49
Danskernes veje til nyheder	51
Første kontakt med et nyhedsmedie	53
Betaling for online-nyheder.....	55
Danske nyhedsbrands rækkevidde online og offline.....	61
Sociale medier.....	64
Tillid og hvordan det kan genskabes	69
Litteratur	77

Figurer og tabeller

Figur 1: Tryghed ved nyheder produceret mest af en journalist med lidt hjælp fra AI, aldersgrupper	13
Figur 2: Tryghed ved nyheder produceret mest af AI med lidt menneskeligt tilsyn, aldersgrupper	14
Figur 3: Nyhedskvaliteter ved brug af AI	15
Figur 4: Opfattede personaliseringsmuligheder ved brug af AI, aldersgrupper	16
Figur 5: Tryghed ved personalisering af tjenester	17
Figur 6: Tryghed ved personalisering, meget tryk/forholdsvist tryk, aldersgrupper	17
Figur 7: Bekymring over fake news på internet, internationalt, 2022-2025	18
Figur 8: Kilder til fake news	19
Figur 9: Kilder til fake news, politisk standpunkt	20
Figur 10: Opfattede steder hvor fake news findes, aldersgrupper	21
Figur 11: Handlinger for at verificere fake news, aldersgrupper	22
Figur 12: Opfølgende handlinger, verificering med søgemaskine	23
Figur 13: Uddannelse i anvendelse af nyheder (news literacy), aldersgrupper	24
Figur 14: Undgåelse af nyheder (ofte/nogle gange), internationalt	25
Figur 15: Bevidst undgåelse af nyheder, aldersgrupper	26
Figur 16: Grunde til at undgå nyheder, aldersgrupper	27
Figur 17: Første kontakt med nyhedsmedier over internet	29
Figur 18: Brug af apps og websites til podcast	29
Figur 19: Podcast giver dybere forståelse end andre medier, aldersgrupper	30
Figur 20: Ville betale en rimelig pris for en nyhedsrelateret podcast, aldersgrupper	31
Figur 21: Interesse for lokale nyheder, aldersgrupper og sundhedsregion	32
Figur 22: Interesse for specifikke lokale emner, hele landet og sundhedsregioner	33
Figur 23: Bedste information om lokale emner, platforme	34
Figur 24: Reach af lokale medier, offline, 2015-2025	35
Figur 25: Reach af lokale medier, online, 2015-2025	36
Figur 26: Brug af digitale platforme generelt, internationalt	38
Figur 27: Brug af digitale platforme til nyheder seneste uge, internationalt	39
Figur 28: Smartphone brugt til nyheder, internationalt, 2013-2025	40
Figur 29: Nyhedsmedietyper, 2014-2025	41
Figur 30: Nyhedsmedietyper, aldersgrupper	42
Figur 31: Foretrukne nyhedsmedietyper, internationalt	44

Figur 32: Foretrukne nyhedsmedietyper, 2013-2025	46
Figur 33: Foretrukne nyhedsmedietyper, aldersgrupper.....	47
Figur 34: Foretrukken medieform, aldersgrupper	48
Figur 35: Medietype for nyhedsrelaterede videoer, aldersgrupper.....	49
Figur 36: Veje til nyheder, internationalt.....	50
Figur 37: Veje til nyheder, aldersgrupper.....	51
Figur 38: Første kontakt med nyhedsmedier, aldersgrupper.....	54
Figur 39: Første kontakt med nyhedsmedier over internet, aldersgrupper	55
Figur 40: Andelen der betalte for nyheder i det seneste år, internationalt, 2016, 2018, 2021 & 2025	56
Figur 41: Har betalt for nyheder det seneste år.....	57
Figur 42: Betalingsformer, aldersgrupper.....	58
Figur 43: Betaling til nyhedsbrands	59
Figur 44: Hvad kunne få ikke-betalere til at betale? Aldersgrupper.....	60
Figur 45: Brug af public service online og betaling	61
Figur 46: Nyhedsbrands online - ugentlig rækkevidde, 2015, 2019, 2022 og 2025.....	62
Figur 47: Nyhedsbrands offline - ugentlig rækkevidde, 2015, 2019, 2022 og 2025.....	64
Figur 48: Brug af sociale medier til nyheder/ethvert formål.....	65
Figur 49: Brug af udvalgte sociale medier, aldersgrupper	66
Figur 50: Kilder til nyheder på sociale medier	67
Figur 51: Deltagende handlinger på en gennemsnitsuge, aldersgrupper.....	68
Figur 52: Fjernelse af skadeligt eller stødende indhold på sociale medier, aldersgrupper	69
Figur 53: Tillid til nyheder.....	70
Figur 54: Tillid til nyheder, aldersgrupper.....	71
Figur 55: Tillid til nyheder, 2016-2025	72
Figur 56: Tillid til nyhedsbrands, 2020-2025	73
Figur 57: Tillid til nyhedsbrands, udvalgte aldersgrupper	74
Figur 58: Tillid og politisk standpunkt.....	75

DEL 1: Årets temaer

I denne første del gennemgås årets fem temaer: AI, fake news, nyhedsundgåelse, podcast og lokale nyhedsmedier. Der er tale om fem temaer, som alle har været i kontinuerligt fokus i de seneste år i såvel den offentlige debat som i rapporterne om danskernes brug af nyhedsmedier. I år bygges der videre på den eksisterende viden inden for disse temaer samtidig med, at der er kommet nye fokuspunkter til, som bidrager med yderligere nuancer til forståelsen af de fem temaer.

Kunstig intelligens og personalisering af nyheder

Årets første tema er, ligesom i 2024, spørgsmålet om brugen af kunstig intelligens i produktionen af nyheder. Den første figur forholder sig til spørgsmålet om 'tryghed ved nyheder produceret mest af en journalist med lidt hjælp fra AI'. Dette spørgsmål er en gentagelse fra sidste års rapport og viser kun et begrænset udsving i svar fra 2024 til 2025. Helt konkret er andelen af alle brugere, der svarer, at de føler tryghed ved denne form for brug af AI, faldet fra 36 pct. i 2024 til 31 pct. i 2025. Bag dette skifte gemmer der sig mindre forandringer i de forskellige aldersgrupper, hvor især aldersgruppen mellem 35 og 44 år er blevet mindre trygge ved denne form for AI-brug. I 2024 følte 44 pct. af denne aldersgruppe sig således trygge ved denne form for brug af AI, mens det i 2025 kun er 31 pct, der oplever denne tryghed.

Figur 1: Tryghed ved nyheder produceret mest af en journalist med lidt hjælp fra AI, aldersgrupper

Figur 1: Q2_AIComfortlevel_2024. Hvor tryk eller utryk er du generelt med at bruge nyheder produceret på hver af de følgende måder ...? Mest af kunstig intelligens (AI) med lidt menneskeligt tilsyn/Mest af en journalist med lidt hjælp fra kunstig intelligens (AI)

Den næste figur (Figur 2) fokuserer på spørgsmålet om 'tryghed ved nyheder produceret mest af AI med lidt menneskeligt tilsyn'. Dette spørgsmål er ligeledes en opfølgning på sidste års rapport, og også her viser tallene, at danskerne overordnet set er blevet *mindre trygge* ved denne form for journalistik fra 2024 til 2025. Således svarer hele 53 pct. af alle danskerne, at de er utrygge ved denne form for journalistik, hvor det i 2024 'kun' var 48 pct. af alle danskerne, der oplevede utryghed ved denne form for AI-journalistik. Stigningen i utryghed gør sig gældende i alle seks aldersgrupper, og i 2025 ligger andelen af danskere, der er utrygge ved denne form for AI-journalistik over 50 pct. i alle aldersgrupper. I 2024 var det alene i tre aldersgrupper, at 50 pct. af brugerne eller derover var utrygge ved denne form for AI-journalistik. Det fremgår dog også, at der er flere blandt de 18-24-årige (18%) og de 25-34-årige (16%), som er trygge ved denne form for brug af AI i journalistikken, end blandt de to ældste grupper (henholdsvis 7% og 5%).

Figur 2: Tryghed ved nyheder produceret mest af AI med lidt menneskeligt tilsyn, aldersgrupper

Figur 2: Q2_AIComfortlevel_2024. Hvor tryk eller utryk er du generelt med at bruge nyheder produceret på hver af de følgende måder ...? Mest af kunstig intelligens (AI) med lidt menneskeligt tilsyn / Mest af en journalist med lidt hjælp fra kunstig intelligens (AI)

I årets rapport stiller vi også en række nye spørgsmål til danskerne omkring deres oplevelse af brugen af AI i nyheder. Det første spørgsmål retter sig mod den kvalitet, eller mangel på samme, som danskerne oplever, at AI kan bidrage med (Figur 3). Overordnet set ser danskerne ikke mange muligheder for, at AI kan forbedre kvaliteten af de nyheder, som de møder. Det er for eksempel kun 16 pct, der tror, at AI kan hjælpe nyheder til at blive mere forståelige og kun 9 pct, der tror, at AI kan gøre nyheder mere pålidelige. Til gengæld er et flertal af danskerne, 52 pct, overbeviste om, at AI vil gøre nyheder *billigere* at producere for nyhedsmedierne. Samlet set mener danskerne, at AI vil gøre deres nyheder mindre gennemsigtige, mindre pålidelige, mindre

nøjagtige og mindre uvildige end tidligere. Samtidig med, at de kun ser en kommerciel fordel for nyhedsproducenter i den øgede brug af AI.

Når man samtidig husker på, at danskerne svarer, at det i høj grad er 'kvalitet', der får dem til at betale for nyheder (Schrøder, Blach-Ørsten og Eberholst, 2024), så viserne svarene på dette spørgsmål, at danskerne på nuværende tidspunkt endnu ikke kæder den øgede brug af AI i nyheder sammen med en stigende kvalitet, men snarere med det modsatte.

Figur 3: Nyhedskvaliteter ved brug af AI

Figur 3: AI_3_news_qualities. Tror du generelt, at nyheder, der primært produceres af kunstig intelligens, omend med lidt eftersyn fra mennesker, sandsynligvis er mere eller mindre af hver af de følgende, sammenlignet med nyheder, som udelukkende produceres af en menneskelig journalist?

Et kernebegreb i forbindelse med digitalisering af nyheder og den øgede brug af AI er begrebet 'personalisering' (Thurman, 2011). I dette begreb ligger forestillingen om, at digitalisering og AI vil gøre det lettere at 'skræddersy' nyheder til den enkelte bruger, hvilket i længden vil skabe både flere brugere og mere tilfredse brugere. I forhold til spørgsmålet om, hvilke personaliseringsmuligheder, der gemmer sig ved brugen af AI i nyhedsmedier, viser danskernes svar, at de på tværs af aldersgrupper forventer, at det vil være 'formatet' (for eksempel resumé, oversættelse eller mere lettilgængelige artikler) af de nyheder, som de tilbydes, der vil blive påvirket (Figur 4). I aldersgrupperne mellem 18 år og 35 år forventer en del af brugerne også, at AI ville kunne bruges til at tilpasse indholdet af de nyheder, som de præsenteres for (for eksempel personliggørelse af nyhedstilbuddet i forhold til relevans). Omvendt forventer lidt over 30 pct. af alle danskerne i de resterende aldersgrupper, at personaliseringsmulighederne er begrænsede i forhold til både format og indhold. Antallet af "Ved ikke"-svar viser dog, at der stadig er ganske mange, som har svært ved at forholde sig til spørgsmålet.

Figur 4: Opfattede personaliseringsmuligheder ved brug af AI, aldersgrupper

Figur 4: AI-personalisation. Nyhedsbranchen overvejer brugen af AI med henblik på at forbedre tilpasningen af nyhedsindholdet til folks individuelle behov. Hvilke af de følgende muligheder, om nogen, ville du være interesseret i at bruge? Vælg venligst alle relevante svar.

På trods af, at danskerne ikke i stort omfang kan se store muligheder for personalisering af deres nyheder, udtrykker de dog i høj grad tryghed ved brugen af personalisering i alt fra nyheder til streaming. Derimod udtrykker danskerne en højere grad af utryghed ved brugen af personalisering på de sociale medieplatforme (Figur 5). Dette er alt andet lige et paradoksalt resultat, da de sociale medieplatforme jo i udgangspunktet har været bygget op omkring netop denne funktion. En årsag til den større skepsis kan dog måske findes i den store offentlige debat om sociale medier og ikke mindst i diskussion om, hvorvidt de sociale medier leder brugerne ind i 'bobler' eller 'ekko-kamre', hvor de alene møder holdninger og udsagn, der er identiske med deres egne. Dette til trods for, at forskningen finder meget varierede svar på, hvorvidt begge fænomener kan genfindes empirisk.

Figur 5: Tryghed ved personalisering af tjenester

Figur 5: Online_personalisation. Hvor tryk eller utryk føler du dig ved at bruge hjemmesider eller apps, hvor indholdet er blevet automatisk valgt for dig baseret på dine tidligere præferencer (dvs. yderst individualiseret), hvad angår hver af de følgende?

Går vi tættere på danskernes oplevede tryghed ved personalisering og betragter spørgsmålet på tværs af aldersgrupper, så viser svarene (Figur 6), at alle aldersgrupper er forholdsvis trygge ved personalisering, når det drejer sig om nyheder, sport og vejr. Men de yngre aldersgrupper er langt mere trygge end den ældste aldersgruppe, når det drejer sig om personalisering af musik, streaming og sociale medier.

Figur 6: Tryghed ved personalisering, meget tryk/forholdsvist tryk, aldersgrupper

Figur 6: Online_personalisation. Hvor tryk eller utryk føler du dig ved at bruge hjemmesider eller apps, hvor indholdet er blevet automatisk valgt for dig baseret på dine tidligere præferencer (dvs. yderst individualiseret), hvad angår hver af de følgende?

Oplevelse af fake news

Fra 2023 til 2024 steg danskernes bekymring over fake news og misinformation på internettet med hele ni procentpoint fra 36 pct. til 45 pct. I 2025 er denne stigning ikke fortsat, da det i år er 43 pct. af danskerne, der erklærer sig bekymrede over fake news. I vores nabolande Norge, Sverige og Finland er bekymringen for fake news steget nogle procentpoint, mens bekymringen forbliver på næsten det samme høje niveau i USA (73 pct.), England (71 pct.) og Spanien (69 pct.) (Figur 7). Dermed er der fortsat en betydelig forskel i graden af bekymring mellem de nordiske lande og især USA og England. Inden for det kontinentale Europa ligger bekymringen lavest i Tyskland (42 pct.) med Frankrig (53 pct.) i en mellemposition og med den højeste grad af bekymring i Spanien.

Figur 7: Bekymring over fake news på internet, internationalt, 2022-2025

Figur 7: Q_FAKE_NEWS_1. Angiv, hvor enig du er i følgende udsagn. "Når det handler om nyheder på nettet, er jeg bekymret omkring, hvad der er sandt, og hvad der er fake." (Her angivet som procentdel, der svarer "er ret enig" og "meget enig").

Når det drejer sig om kilderne til fake news, er det langt de færreste danskere (20 pct.), der peger på, at fake news stammer fra nyhedsmedier og journalister (Figur 8). Derimod peger danskerne på, at fake news i høj grad stammer fra andre typer af aktører. For det første influencere og personligheder på nettet (61 pct.), for det andet fremmede regeringer, politikere eller politiske partier fra andre lande (59 pct.) og for det tredje aktivister og aktivistgrupper (52 pct.). Fra denne top tre er der et spring ned til den næste gruppe af aktører, som danskerne oplever som afsendere af fake news. Her er tale om kendisser (37 pct.), almindelige mennesker (29 pct.) samt politikere og politiske partier i mit eget land (28 pct.).

Figur 8: Kilder til fake news

Figur 8: Q_fake_sources_new. Hvilke af følgende, vil du generelt sige, udgør en alvorlig trussel, hvad angår falske og vildledende informationer på nettet nu om dage? Vælg venligst alle relevante svar.

Ser vi på kilder til fake news og krydser med politisk standpunkt, ser billedet imidlertid noget anderledes ud (Figur 9). For vælgere til højre for midten er kilden til fake news især aktivister og aktivistgrupper (62 pct.), mens vælgere til venstre for midten i langt mindre grad er bekymret for fake news fra denne kant (43 pct.). Til gengæld er vælgere til venstre for midten især bekymrede for fake news fra influencere og personligheder på nettet (68 pct.) og fra fremmede regeringer, politikere eller politiske partier fra andre lande (68 pct.). Vælgere til højre for midten er til gengæld mindre bekymret for fake news fra disse aktørgrupper. I forhold til de resterende aktørgruppers roller som kilder til fake news er vælgere fra både højre, venstre og midten mindre bekymrede og mere enige i deres evalueringer. Således er bekymringen for fake news fra nyhedsmedier og journalister næsten den samme (cirka 20%) på tværs af alle tre vælgergrupper.

Figur 9: Kilder til fake news, politisk standpunkt

Figur 9: Q_fake_sources_new. Hvilke af følgende, vil du generelt sige, udgør en alvorlig trussel, hvad angår falske og vildledende informationer på nettet nu om dage? Vælg venligst alle relevante svar.

Vender vi blikket mod de steder, hvor danskerne opfatter, at fake news findes, så peger danskerne på tværs af aldersgruppe i altoverskyggende grad på én platform, nemlig de sociale medier (75%-85%) (Figur 10). Dernæst peges på søgemaskinerne og nyhedsmediernes hjemmesider (cirka 20%). Derudover oplever danskerne også at møde fake news i personlige samtaler med venner og bekendte, med de yngste som de mest bekymrede her.

Figur 10: Opfattede steder hvor fake news findes, aldersgrupper

Figur 10: Q_fake_channels_new. Hvilke af følgende steder, tror du, udgør en alvorlig trussel, hvad angår falske og vildledende informationer? Vælg venligst alle relevante svar.

Bevidstheden om fake news har også ledt danskerne til at udvikle en række handlinger, der kan hjælpe dem med at verificere fake news. De fleste af disse handlinger er udbredt på tværs af aldersgrupper, skønt der også her findes mindre variationer mellem aldersgrupperne (Figur 11). Især fire typer af handlinger står dog i centrum for danskernes forsøg på at verificere fake news. For det første henvender danskerne sig til nyhedskilder, som de stoler på, for at verificere oplysninger, som de mistænker for at være fake news. Dernæst henvender de sig til officielle kilder fra myndigheder, ministerier osv. Endelig anvender de en søgemaskine til at tjekke informationer, såvel som hjemmesider der leverer faktatjek. Ser man på disse handlinger i et større billede, viser de, at danskerne stadig har tillid til samfundets traditionelle aktører som myndigheder og nyhedsmedier, når de leder efter informationer, de kan stole på. Denne tillid giver et værn mod fake news, der trives bedst i samfund, hvor mistilliden til samfundets traditionelle aktører og institutioner står svagt, som i USA.

Figur 11: Handlinger for at verificere fake news, aldersgrupper

Figur 11: Q_fake_verify_1. Forestil dig, at du stødte på noget vigtigt i nyhederne på nettet, som du har mistanke om er falsk, vildledende eller opdigtet. Hvis du besluttede, at du ville undersøge det, hvor ville du som regel prøve at tjekke det? Vælg venligst alle relevante svar.

Tilliden til samfundets traditionelle aktører og institutioner går igen, når vi ser nærmere på, hvordan danskerne søger at verificere informationer ved brug af en søgemaskine (Figur 12). Her retter størstedelen af søgningerne sig mod officielle kilder (52%), traditionelle nyhedsmedier (32%), faktatjekkere (30%) og specialiseret ekspertise (28%).

Figur 12: Opfølgende handlinger, verificering med søgemaskine

Figur 12: Q_fake_verify_2c_n. I det forrige spørgsmål sagde du, at du ville bruge en søgemaskine til at tjekke de informationer, som du har mistanke om, er falske, vildledende eller opdigtede. Hvilken kildetype vil du kigge mest efter i resultaterne? Vælg venligst alle relevante svar.

Det sidste spørgsmål i årets rapport, der relaterer sig til fake news, handler om, hvorvidt danskerne har modtaget en eller anden form for uddannelse i omgangen med nyheder. I den internationale forskningslitteratur behandles dette emne typisk under betegnelsen 'news literacy', der kan ses som et underbegreb til det overordnede begreb "media literacy". Media literacy er på dansk blevet oversat til mediekundskab, og begrebet 'news literacy' er på dansk blevet benævnt både 'nyhedskundskab' eller 'nyhedskompetence'. Uagtet den præcise definition, så henviser begrebet til evnen til at overskue og forstå nyheder; herunder forskelle mellem typer af nyhedsmedier, nyhedsformater samt viden om, hvordan nyheder bliver til (Dvorkin, 2021). Svarene fra danskerne viser, at uddannelse i nyhedskundskab er forbeholdt de yngre generationer. Således har en stor andel af danskerne mellem 18 og 34 år modtaget en eller anden form for uddannelse i nyhedskundskab, mens det for de ældste generationer mellem 55 år og 65+ kun gælder for et begrænset antal, at de har modtaget undervisning i nyhedskundskab (Figur 13).

Til trods for de ældre generationers begrænsede uddannelse i nyhedskundskab, så viser de foregående figurer jo i høj grad, at ældre og yngre anvender de samme metoder til at afsløre fake news, og i høj grad har tillid til de samme samfundsaktører, når det handler om at verificere informationer. Dette kunne tyde på, at de ældre generationer, på anden måde end ved uddannelse, alligevel har tillært sig en række af de samme nyhedskundskaber, som de yngre generationer har.

Figur 13: Uddannelse i anvendelse af nyheder (news literacy), aldersgrupper

Figur 13: Q_fake_news_literacy. Har du nogensinde modtaget nogen uddannelse eller deltaget i noget kursus om, hvordan man anvender nyheder (f.eks. kritisk forståelse af medier, kildeanalyse, hvordan man læser og skriver om nyheder osv.)? Det kan have været i skole, college eller universitet, på nettet eller ikke på nettet eller i formelle eller uformelle omgivelser.

Nyhedsundgåelse

Det faktum at flere og flere mennesker undgår nyheder - hele tiden eller en gang imellem - har af indlysende - kommercielle - grunde stået højt på nyhedsorganisationernes bekymringsbarometer i de sidste 10 år. Men også når nyhedsmedierne har taget de mere publicistiske briller på, har den stigende tendens til nyhedsundgåelse påkaldt sig opmærksomhed, fordi nyhedsmedierne traditionelt er en af grundpillerne i den demokratiske samfundsorden.

Nyhedsforskningen har sat fokus på fænomenet i hvert fald siden 2016 (Schrøder & Blach-Ørsten 2016; Villi et al. 2022), og det er vokset til at blive et af de store emner på forskningsdagsordenen, senest med Benjamin Toff, Ruth Palmer og Rasmus Kleis Niensens bog *Avoiding the News. Reluctant Audiences for Journalism* (2024), der samler op på den eksisterende forskning og præsenterer nye undersøgelser af, hvorfor og hvordan nogle mennesker undgår nyheder, hvordan de klarer sig uden, og hvordan nyhedsorganisationerne kan imødegå den bekymrende tendens. Samtidig gør bogen også opmærksom på, at de bagvedliggende årsager til, at folk undgår nyheder, er komplekse og skal søges i hele den digitaliserede og medialiserede samfundsorden. Det kan pege på, at problemet derfor ikke kan løses blot ved at gøre nyhederne mindre negative, mere konstruktive og mere løsningsorienterede.

Figur 14: Undgåelse af nyheder (ofte/nogle gange), internationalt

Figur 14: Q1di_2017. Synes du, at du bevidst prøver på at undgå nyheder for tiden?

På tværs af de 46 lande, der er med i Reuters Digital News Report 2025, er der 4 ud af 10, der siger, at de ofte eller nogle gange undgår nyheder (Newman m.fl. 2025). Figur 14 viser, at blandt de 10 lande, der er med i vores analyse, ligger landene uden for Norden tæt på dette gennemsnit, med Storbritannien (46%) og USA (42%) som topscorere. De nordiske lande ligger betydeligt lavere: Mellem 26% og 30%.

I Danmark er der 27% af befolkningen, som siger, de undgår nyheder ofte eller nogle gange – en stigning på 4 procentpoint siden 2024 og på sammenlagt 9 procentpoint siden 2023. Uændret 30% siger, at de undgår nyheder 'indimellem', mens 39% siger, at de aldrig undgår nyheder, et fald på 5 procentpoint siden 2024 og på sammenlagt 11 procentpoint siden 2023. Der er altså igen i år en stigning i antallet af danskere, der undgår nyheder tit eller nogle gange, og betydeligt færre, der aldrig gør det. Det kan man også se, når vi kigger nærmere på mønstret i de forskellige aldersgrupper (Figur 15).

Aldersmæssigt skiller de 18-24-årige (24%) og gruppen over 65 (21%, plus 7 procentpoint) sig ud med lavere nyhedsundgåelse end landsgennemsnittet. Også gruppen 55-64 år (31%) har haft en betydelig stigning i nyhedsundgåelse på 13 procentpoint siden 2024, mens der i aldersgruppen 35-44 år er -15 procentpoint, der siger, at de aldrig undgår nyheder.

Når vi i undersøgelsen interesserer os for undgåelse af nyheder, hænger det som sagt sammen med, at det at følge med i nyhedsstrømmen ofte anses for at være en væsentlig forudsætning for et velfungerende demokrati – borgerne skal være informeret om hvilke emner, der står på den offentlige dagsorden og skal kunne sætte sig ind i de holdninger, der er i spil i den offentlige debat.

Det bør derfor altid give anledning til selvransagelse hos nyhedsmedierne, når lidt under hver tredje dansker siger, at de 'tit' eller 'nogle gange' undgår nyheder, og fordi tallet har været stigende i de senere år.

Men for en undersøgelse som vores kan man også spørge hvilket niveau for undgåelse af nyheder, der må anses for at være et demokratisk faresignal. De tal, vi nævner ovenfor, handler om hvor mange danskere, der siger, at de undgår nyheder 'tit' og 'nogle gange'. Man kan diskutere, om folk, der undgår nyheder 'nogle gange' udviser en demokratisk bekymrende adfærd, eller om bekymringen kun bør gælde borgere, der 'tit' undgår nyheder. I Danmark er dette tal 7 pct. i 2025, og i de forskellige aldersgrupper ligger 'tit'-tallet på 4-8%, bortset fra de 35-44-årige med 11%.

Figur 15: Bevidst undgåelse af nyheder, aldersgrupper

Figur 15: Q1di_2017. Synes du, at du bevidst prøver på at undgå nyheder for tiden?

I tidligere undersøgelser har vi fundet, at mange angav som grunden til, at de undgår nyheder, at nyheder ofte påvirker deres humør negativt. Den offentlige debat om nyhedsundgåelse fokuserer ofte på, at nyhedsmedierne burde bringe flere positive eller konstruktive nyheder. Der har dog også været fokus på den omstændighed, at specielt dækningen af bestemte emner og begivenheder, for eksempel klima og sport (og tidligere coronasituationen) og konflikterne i Ukraine og Gaza, opleves som massiv.

I dette års rapport er der næsten lige mange, der siger, at der er alt for mange nyheder, der handler om krig og konflikter (55%), og at "nyhederne har en negativ indvirkning på mit humør" (52%) (Figur 16). To ud af fem siger, at de bliver overvældet af selve mængden af nyheder.

Figur 16: Grunde til at undgå nyheder, aldersgrupper

Figur 16: Q1di_2017ii. Du sagde, at du prøver at undgå nyheder. Af hvilken af følgende årsager, om nogen, undgår du bevidst nyheder? Vælg alle gældende.

Der er også ganske mange, som siger, at der er for mange historier om politik (20%) og 15%, der begrundet deres undgåelse af nyheder med, at de føler sig magtesløse: At de ikke kan gøre noget med de informationer, de modtager.

Det er måske værd at hæfte sig ved, at det er ret få (6%), der siger, at de har svært ved at forstå nyhederne. I den unge aldersgruppe 18-24 år er der dog 14%, der oplever nyhederne som svære at forstå.

Ved de fleste begrundelser er der kun mindre forskel på aldersgruppernes begrundelser for at undgå nyheder (for eksempel for meget politik; nyhederne er utroværdige; jeg kan ikke bruge

nyhederne til noget). Begrundelsen "Dårligt humør" gives dog især af aldersgruppen 55-64 (60%), dvs. 8-10 procentpoint højere end de øvrige grupper.

Der er mange på tværs af aldersgrupperne, der lader sig gå på af, at der er "for meget om krige og konflikter", men det gælder især gruppen 65+ (70%), mens det 'kun' er 38% af de 18-24-årige og 49% af de 25-34-årige, som har det på den måde.

Omvendt er det de to yngre grupper (49% og 45%), der i højest grad føler sig overvældet af mængden af nyheder, mens det ikke gælder de to ældste grupper (36% og 31%).

Podcast

Podcast som genre har de seneste år nydt godt af øget interesse og omtale verden over (Kammer & Sejersen, 2024). Af samme årsager er der skudt store mængder af podcast frem i mange af de lande, som dækkes af Reuters internationale rapport (Newman et. al., 2025). Trods den meget positive omtale af podcast er brugen af podcast fortsat begrænset og varierer kraftigt fra land til land. På tværs af alle lande, der deltager i Reuters-undersøgelsen svarer 9 pct., at de har tilgået en podcast om nyheder inden for den seneste uge (Newman et. al., 2025). I toppen ligger USA, hvor 15 pct. af brugerne svarer ja til at have tilgået en nyheds-podcast i løbet af den seneste uge. I bunden ligger Japan, hvor kun 3 pct. af brugerne på svarer ja til at have tilgået en nyheds-podcast i den seneste uge.

Danmark ligger i toppen internationalt, helt præcis på en tredjeplads, da 12 pct. af danskerne svarer ja til at have tilgået en nyhedspodcast i løbet af den seneste uge. Det at lytte til podcast har en tydelig aldersmæssig profil: Der er 20% af danskere under 35 år, der lytter til podcast, over for 9% af gruppen over 35.

Ser man dog nærmere på, hvilken rolle nyheds-podcast spiller i det samlede nyhedsforbrug, så viser det sig tydeligt, at podcasten i høj grad fungerer som et supplement til andre former for nyhedsforbrug, og kun 2 pct. af brugerne i den internationale undersøgelse svarer, at en nyheds-podcast er deres foretrukne nyhedsmedie (Robertson, 2025). Dette billede afspejles i Danmark i den forstand, at når danskerne svarer på hvilken første kontakt, de har med nyhedsmedier, når de tilgår nyhedsmedier via internettet, så er dette svar ikke nyheds-podcast. Tværtimod, kun 2 pct. af danskerne svarer, at en nyheds-podcast er deres første stop, når de forbruger nyheder (Figur 17). I stedet starter danskerne deres nyhedsbrug via nyhedswebsites eller nyhedsapps (44 pct.) eller via de sociale medier (23 pct.) (dette uddybes s. 53)

Figur 17: Første kontakt med nyhedsmedier over internet

Figur 17: Q9d_2016. Du sagde, at den første måde du støder på nyheder om morgenen er internettet. Hvilket af følgende steder finder du dine første nyheder? (n=999)

Undersøges brugen af apps og websites til podcast nærmere, træder der et billede frem af et landskab, hvor især en aktør er dominerende, nemlig DR (Figur 18). Hele 60 pct. af podcast-brugerne finder således frem til DR Lyd i deres brug, hvilket nemt kan forklares med, at Danmarks mest populære nyheds-podcast findes her, nemlig Genstart (Schrøder, Blach-Ørsten og Eberholst, 2023). På de efterfølgende pladser kommer Spotify (31 pct.), Apple (25 pct.) og TV2 Nyheder app (13 pct.). DR's popularitet inden for podcast svarer til NRK's popularitet inden for podcast i Norge, hvor 63 pct. af nordmændene til går NRK, når de vil høre en nyheds-podcast (Robertson, 2025).

Figur 18: Brug af apps og websites til podcast

Figur 18: POD2. Hvilke af følgende apps eller websider bruger du primært til at finde og afspille podcasts? Vælg alle relevante svar. (n=236)

Undersøges årsagen til brug af nyheds-podcasts nærmere, svarer 76 pct. af danskerne, at det i høj grad er, fordi podcast giver en dybere forståelse af nyheder end andre medier (Figur 19). Dette svar gælder på tværs af alle aldersgrupper, skønt aldersgruppen mellem 18 år og 24 år ligger i top med hele 84 procent. Dette svarer til den internationale analyse, der peger på, at podcast især tiltrækker de yngre nyhedsbrugere (Robertson, 2025).

Figur 19: Podcast giver dybere forståelse end andre medier, aldersgrupper

Figur 19: Q2_podcast_2025_1. I hvilket omfang er du enig eller uenig i følgende udsagn? At lytte til podcasts hjælper mig med at forstå problemstillinger på et dybere plan end andre typer medier. Værdier under 2% vises ikke. (n=236)

Den internationale analyse af podcast fremhæver også, at der blandt de yngre nyhedsbrugere, som især foretrækker podcasts, også er en øget villighed til at betale en rimelig pris for en nyheds-podcast som produkt (Robertson, 2025). Dette afspejles også i den danske analyse, hvor aldersgrupperne mellem 18 år og 35 år er de mest villige til at betale for en nyhedspodcast, men hvor også aldersgrupperne mellem 55 og 65+ også udtrykker en villighed til at betale for podcast (Figur 20).

Figur 20: Ville betale en rimelig pris for en nyhedsrelateret podcast, aldersgrupper

Figur 20: Q2_podcast_2025_2. I hvilket omfang er du enig eller uenig i følgende udsagn? Jeg vil være villig til at betale en rimelig pris for nyhedsrelaterede podcasts, som jeg synes om. Værdier under 2% vises ikke. (n=236)

Lokale nyheder

De lokale nyhedsmedier er under stigende pres med fyringsrunder til følge¹. Denne udvikling kan genfindes i mange af de lande, der er en del af den internationale rapport (Fletcher, 2025). Lokale nyheder har derfor flere gange tidligere også været i fokus i både den internationale rapport og den danske (se fx Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2023).

I årets rapport viser analyserne, at trods de lokale nyhedsmediers pressede situation er interessen for lokale nyheder faktisk udbredt i befolkningen på tværs af både geografi og aldersgrupper – om end med forskelle (Figur 21). Ser vi på interessen for lokale nyheder fordelt på sundhedsregioner først, har alle regionerne en overvægt af danskere, som enten er 'særdeles interesseret', 'meget interesseret' eller 'ret interesseret' i lokale nyheder. Region Hovedstaden og Region Sjælland har dog også henholdsvis 30 pct. og 25 pct. af borgerne, der svarer, at de er 'begrænset interesseret' eller 'slet ikke interesseret' i lokale nyheder. Flest borgerne udtrykker således interesse for lokale nyheder i Region Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland.

Ser vi på interesse fordelt på aldersgrupper, er det tydeligt, at de yngre aldersgrupper 18 år til 34 år er de aldersgrupper med mindst interesse for lokale nyheder. Således svarer hele 42 pct. af de 18 til 24-årige, at de har ingen eller begrænset interesse for lokale nyheder. Blandt de 25 til 34-årige svarer 26 pct., at de har begrænset eller ingen interesse for lokale nyheder. Omvendt ser det ud for aldersgruppen 65+, hvor kun 9 pct. svarer, at de har begrænset eller ingen interesse for

¹ <https://journalisten.dk/flere-jfm-medier-har-faaet-besked-om-fyringer/> og <https://mediawatch.dk/Medienyt/Aviser/article18199092.ece>

lokale nyheder. Set på tværs af alle aldersgrupper er der 75 pct, som udtrykker, at de enten er 'særdeles interesseret', 'meget interesseret' eller 'ret interesseret' i lokale nyheder, mens 23 pct. kun er begrænset interesseret eller slet ikke interesseret og 2 pct. svarer ved ikke.

Figur 21: Interesse for lokale nyheder, aldersgrupper og sundhedsregion

Figur 21: Q1_local_2025. Hvor interesseret, om overhovedet, er du i lokale nyheder om det område, du bor i? Værdier under 2% vises ikke.

Danskerne udtrykker en overordnet interesse for lokale nyheder, men præcis hvilke specifikke typer af lokale nyheder er det så, som tiltrækker sig mest interesse? Set i forhold til svaret fra alle respondenter tegner der sig en forholdsvis klar fordeling over de emner, som danskerne er mest interesserede i at læse om i deres lokale nyhedsmedier (Figur 22): Det drejer sig om lokale nyhedshistorier (51 pct.) (typisk med fokus på kriminalitet), nyheder om lokale aktiviteter og kultur

(41 pct.) og nyheder om lokal politik (36 pct.) I den internationale analyse (Fletcher, 2025) udgøres top 1 og 2 af de samme emner, mens det tredje mest populære emne internationalt set er nyheder om lokal information (togtider, vejrudsigter) med nyheder om lokal politik på fjerdeplads. I Danmark ligger nyheder om lokale forhold på en samlet femteplads (24 pct.), mens nyheder om lokalt køb og salg ligger på en fjerdeplads (26pct.). De tre mest populære lokale emner er de samme i Danmark på tværs af alle fem sundhedsregioner; skønt der er mindre procentvise forskelle mellem de tre top-emner på tværs af regionerne. For eksempel viser Region Sjælland den største interesse for både lokale nyheder (56 pct.) og for lokalpolitik (41 pct.), mens tallene for Region Nordjylland er næsten identiske for lokale nyheder (56 pct.) og lokalpolitik (40 pct.)

Figur 22: Interesse for specifikke lokale emner, hele landet og sundhedsregioner

Figur 22: Q2_local_2025_n. Tænk nu på den type informationer, som du muligvis har brug for om det område, som du bor i. Hvilke, om nogen, af de følgende lokale informationer har du haft adgang til i den sidste uge? Vælg venligst alle relevante svar.

I en tid, hvor nyhedsmedierne ligger i konkurrence med de sociale medier om både brug og opmærksomhed, ser årets analyse nærmere på, hvor danskerne oplever at få den bedste information om lokale forhold: På nyhedsmedier eller på sociale medier? Her viser analysen, at set i forhold til de udvalgte emner, som danskerne interesserer sig for, når det gælder det lokale, så er der en meget klar præference for, at de bedste informationer om de lokale emner findes i de lokale nyhedsmedier (Figur 23). 63 pct. af danskerne mener således, at nyhedsmedierne tilbyder den bedste information om lokale nyhedshistorier og for eksempel kriminalitet. Kun 18 pct. foretrækker de sociale medier. 60 pct. af danskerne mener, at de bedste informationer om lokal politik er at finde i nyhedsmedierne, mens kun 18 pct. foretrækker informationer fra de sociale medier. 57 pct. af danskerne mener, at de bedste informationer om lokale meddelelser omkring dødsfald, bryllupper osv. findes i de lokale nyhedsmedier, mens 24 pct. fremhæver de sociale medier. 41 pct. af danskerne mener, at den bedste information om lokal sport findes i de lokale nyhedsmedier, mens 27 pct. mener, at informationen om dette emne er bedst på de sociale medier. Kun i forhold til spørgsmålet om køb og salg foretrækker flere danskere (47 pct.) de sociale medier frem for nyhedsmedierne (23 pct.).

Figur 23: Bedste information om lokale emner, platforme

Figur 23: Q3_local_2025_Local_news_stories. Du sagde, at du havde haft adgang til lokale nyheder og informationer om [...] i den sidste uge ... Hvilken kilde, om nogen, sørger for de BEDSTE informationer om det pågældende emne? Du bedes vælge ét svar.

Selv om der således synes at være interesse for lokale nyheder generelt samt interesse for en lang række af specifikke emner, så viser de næste figurer (Figur 24 og Figur 25) dog også hvor udfordret, de lokale nyhedsmedier er i forhold til reach både offline og online. Udviklingen af reach offline fra 2015 til 2025 viser således et fald i reach for alle de inkluderede lokale medier: Lokale

dagblade, lokale ugeaviser, P4 (DR) og regionale nyheder hos TV 2. Det største fald i reach står de lokale dagblade for (fra 21 pct. til 8 pct.), efterfulgt af de lokale ugeaviser (fra 26 pct. til 15 pct.) og regionale nyheder på TV 2 (fra 36 pct. til 26 pct.). P4 udviser derimod et mere stabilt reach over de seneste 10 år, hvor reach i 2015 var 20 pct. og i 2025 19 pct. med en del meget små udsving undervejs.

Figur 24: Reach af lokale medier, offline, 2015-2025

Figur 24: Q5a. Hvilke af følgende brands har du brugt til at få offline adgang til nyheder i den sidste uge (via TV, radio, trykte og andre traditionelle medier)? Vælg alle gældende.

Vendes blikket mod reach online for lokale dagblade, ugeaviser og regionerne på TV 2, er det tydeligt, at faldet i reach offline ikke er blevet opvejet at øget reach online. I 2025 er reach for lokale dagblade således 9 pct, mens det ligger på 10 pct. for de lokale ugeaviser og 13 pct. for TV 2-regionerne.

Figur 25: Reach af lokale medier, online, 2015-2025

Figur 25: Q5b. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt til at få adgang til nyheder i den seneste uge? Vælg alle gældende. Via online platforme (net, mobil, tablet, e-læser)

DEL 2: Nyhedsbrugens nøgletal 2025

I denne sektion af rapporten følger vi nyhedsbrugens nøgletal over tid. Mange af de data, der er i rapporten, findes som tidsserier. Nogle så langt tilbage som 2013. Det er dog ikke alle grafer og analyser, der baserer sig på lange tidsserier. Enkelte spørgsmål varierer tematisk fra år til år og gentages med irregulære intervaller. Tidligere rapporters analyser og nøgledata siden 2015 findes på rapportseriens hjemmeside: <https://forskning.ruc.dk/da/projects/danskernes-brug-af-nyhedsmedier>.

Vi har til denne rapport udvalgt nogle nøgletal om nyhedernes brugerlandskab, der kan danne baggrund for de tematiske analyser i rapportens første del. I denne del af rapporten medtager vi også internationale nøgletal for at rammesætte de danske resultater.

Brug af digitale platforme, generelt og til nyheder

På tværs af de 10 lande, som vi sammenligner Danmark med i denne rapport, er det smartphonen, der topper listen over folks onlineliv med et generelt brugsniveau på over 90% (Figur 26). Sammenlignet med 2023, hvor vi sidst analyserede brug af digitale platforme, er der i 2025 over en bred kam tale om stigninger på ofte 10 procentpoint eller mere². Over hele linjen indtager den bærbare eller stationære computer en klar andenplads, med et brugsniveau på 85% eller over, som resultat af endnu mere markante stigninger siden 2023 på mellem 10 og 20 procentpoint. Tabletcomputeren har en udbredelse på omkring 55% (bortset fra Frankrig med 43%), efter stigninger på mellem 5 og 12 procentpoint siden 2023. Brugen af smartwatch ligger i de fleste lande på godt 30%, med Frankrig, Sverige og Danmark lidt lavere.

² Ændringerne i brugen af digitale platforme vises ikke i figuren. De kan findes i vores 2024-rapport (Schrøder m.fl.2024).

Figur 26: Brug af digitale platforme generelt, internationalt

Figur 26: Q8A. Hvilke, om nogen, af følgende enheder bruger du nogensinde (til ethvert formål)?

Samme rangorden mellem de digitale platforme ser man, når det handler om hvilke digitale teknologier, der bruges til nyheder, omend der her er lidt større forskelle mellem landene (Figur 27): Når det handler om brug af mobiltelefon til nyheder ligger på den ene side de nordiske lande og Spanien på et brugsniveau omkring 80%, mens Frankrig, USA, Canada, Tyskland og Storbritannien ligger lidt under eller over 70%. De nordiske lande skiller sig også ud, hvad angår brugen af bærbare/stationære computere til nyheder (cirka 65%), mens de øvrige lande i flere tilfælde ligger 10 procentpoint lavere. På tværs af landene bruges tabletcomputeren til nyheder af mellem 24% og 34%. Smartwatch har med brugsniveauer mellem 5 og 15% endnu ikke vundet stor udbredelse som nyhedsplatform.

Figur 27: Brug af digitale platforme til nyheder seneste uge, internationalt

Figur 27: Q8B. Hvilke, om nogen, af følgende enheder har du brugt i løbet af den seneste uge til at få adgang til nyheder?

Udviklingen af smartphonen til nyheder i fem lande, der har været med i undersøgelsen siden 2013, ses i Figur 28. Det ses, at mere end halvdelen af danskerne allerede i 2014 brugte smartphone til nyheder – et niveau, der først nåede USA i 2017, Storbritannien og Frankrig i 2018, og Tyskland først i 2019. Efter et nedadgående knæk i 2022-2023 er brugen af smartphone til nyheder igen vokset til omkring 70%, med Danmark på 77%.

Figur 28: Smartphone brugt til nyheder, internationalt, 2013-2025

Figur 28: Q8B. Hvilke, om nogen, af følgende enheder har du brugt i løbet af den seneste uge til at få adgang til nyheder?

På mange måder kan det være lige meget hvilken digital platform, man får sine nyheder fra, eftersom der ikke er en nødvendig sammenhæng mellem teknologi og nyhedsudbytte. Men de forskellige digitale platforme har i et vist omfang forskellige brugsmuligheder (på engelsk 'affordances'), blandt andet i forlængelse af de situationer, hvor de typisk anvendes. For eksempel kan en smartphone lægge op til en mere kortvarig og overfladisk nyhedsopdatering i hverdagens tidslommer, mens PC og tablet ofte bruges i situationer, hvor der er mere tid til fordybelse.

Brug af nyhedsmedietyper

I dette afsnit ser vi på, hvordan danskernes brug af seks 'nyhedsmedietyper' har udviklet sig over en årrække. Tallene viser hvor mange, der har været i kontakt med de pågældende medietyper den seneste uge, ikke i hvilket omfang de har brugt dem. Graferne i Figur 29 viser overordnet, at den generelt faldende brug af alle seks nyhedsmedietyper fra 2016 til 2023 standsede i 2024 på et niveau, der stort set er det samme her i 2025. Stigningerne for TV-nyheder og TV-kanalers onlinenyheder i 2021-2022 skyldtes formentlig befolkningens øgede behov for troværdige nyhedskilder under coronaepidemien.

Ændringerne fra 2024 til 2025 (ændringer på +/- 1-2 procentpoint) befinder sig alle inden for den statistiske usikkerhed. Der er stadig næsten to tredjedele af danskerne, der ser TV-nyheder på ugentlig basis, mens både avisernes og TV-kanalernes onlinenyheder ligger stabilt på henholdsvis 43% og 45%. Radionyheder har ligget uændret på ca. 33% siden 2020. Sociale medier ligger på samme brugsniveau (44%), mens trykte aviser ser ud til at fortsætte den faldende tendens også i 2025.

I 2025 har vi for første gang inkluderet ugentlig brug af podcast og kunstig intelligens (AI) i svarmulighederne til dette spørgsmål. Her finder vi, at 12% af danskerne siger, at de har brugt podcast til nyheder den seneste uge, mens 4% har brugt AI til nyheder. Som forventeligt har de yngre grupper i højere grad taget disse medieformer til sig: Podcast til nyheder er brugt af 20% af gruppen under 35, hvor 10% har brugt en AI-chatbot til nyheder.

Historisk set har der været tale om fald i brugen af samtlige seks nyhedsmedietyper siden 2016. Udviklingen 2016-2024 viser, at trods mindre stigninger i 2024 er brugen af TV-nyheder faldet med 12 procentpoint; brugen af nyheder via sociale platforme er faldet med 12 procentpoint; brugen af radionyheder og trykte nyheder med 14 -15procentpoint, mens avisernes onlinenyheder er faldet med 8 procentpoint, over for TV-kanalernes onlinenyheder med kun 1 procentpoints fald.

Disse generelle fald betyder ikke nødvendigvis, at danskerne bruger mindre tid på nyheder i 2025 end i 2016. De kan betyde, at en del danskere har indskrænket deres repertoire af nyhedsmedier og altså har været i kontakt med færre nyhedsleverandører end tidligere.

Figur 29: Nyhedsmedietyper, 2014-2025

Figur 29: Q3. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt som kilde til nyheder i den seneste uge?

Hvad angår danskernes nyhedsbrug på sociale medier, er det stadig Facebook, der dominerer (27%), selvom brugen er faldet med 5 procentpoint i 2025. Selvom den generelle brug af Facebook Messenger (57%), Instagram (46%) og YouTube (44%) er udbredt, så er det fortsat under

10 %, som bruger disse sociale medier til nyheder. I modsætning til en række andre lande i Reuters-undersøgelsen, fungerer Instagram (9%), YouTube (7%), Facebook Messenger (6%), TikTok (5%) og Reddit (5%) ikke i Danmark som nyhedskilder i væsentligt omfang.

Billedet er dog et andet, hvis man kigger på aldersgruppen 18-24 år. Her er tallene for brug af sociale medier til nyheder: Facebook 31%, TikTok 27%, Instagram 23%, Reddit 10% og YouTube 9%. Se mere om brugen af sociale medier til nyheder s. 64.

Nyhedsmediernes ugentlige dækning i forhold til aldersgrupper

Det er især TV-nyheder og Nyheder fra sociale medier, der udviser tydelige aldersmæssige forskelle i ugentlig kontakt med nyhedsmedietyperne, i form af omvendte trappemønstre fra de yngste til de ældste nyhedsbrugere (Figur 30): For TV-nyheders vedkommende stiger brugen fra de 18-24-åriges 39% til de 65+-åriges 82%, mens Nyheder fra sociale medier bruges ugentligt af 39% af de ældste nyhedsbrugere over for 57% af den yngste gruppe.

Hvad angår ugentlig brug af trykte aviser er forskellen på aldersgrupperne mindsket, så der kun er 11 procentpoints forskel mellem de unges 10% (en stigning på 6 procentpoint) og de ældstes brug af trykte aviser (et fald på 7 procentpoint). Søjlnes trappemønster er her også svækket som følge af fald på 4 procentpoint i aldersgrupperne 45-54 år og 55-64 år.

Figur 30: Nyhedsmedietyper, aldersgrupper

Figur 30: Q3. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt som kilde til nyheder i den seneste uge?

Tyngdepunktet for både avisers og TV-kanalers onlinenyheder ligger i de mellemste aldersgrupper: TV-kanalernes onlinenyheder bruges ugentligt af cirka 50% af danskerne mellem 25 og 54 år. Avisernes onlinenyheder benyttes i samme omfang af aldersgrupperne 45-64 år og lidt mindre af aldersgrupperne 25-44 år og gruppen 65+.

Radionyheder bruges mest af grupperne over 55 år (cirka 38%), mindst af de unge 18-24 år (24%), med mellemgrupperne på cirka 30%.

Foretrukne nyhedsmedietyper

Foretrukne nyhedsmedietyper internationalt

I det foregående afsnit så vi på, hvilke nyhedsmedietyper, danskerne har brugt i 2025, i betydningen 'været i kontakt med'. Her kigger vi på hvilket af de nyhedsmedier, de bruger, som de anser for at være det vigtigste. Relationen mellem disse to typer af målinger er også i 2025 den, at mens eksponeringsmønstret ofte er præget af ændringer (om end begrænsede), fordi folk er lidt mere nomader med hensyn til hvilke medier, de af og til bruger, så er folks foretrukne nyhedsmedie for det meste en temmelig stabil størrelse.

Når vi sammenligner 2025-tallene med 2023, hvor vi sidst præsenterede de foretrukne nyhedsmedietyper i de 10 lande, er det slående, at billedet er næsten identisk. Bortset fra en stigning i præferencen for Nyheder fra sociale medier i 4 lande (Sverige 4 procentpoint; Storbritannien 3 procentpoint; USA 6 procentpoint, Frankrig 6 procentpoint), et fald i præferencen for Avisers onlinenyheder i 2 lande (Norge 3 procentpoint; Storbritannien 4 procentpoint); og et fald i præferencen for TV-nyheder i Frankrig (4 procentpoint), er der over hele linjen tale om ændringer under den statistiske usikkerhed på 1-2 procentpoint, eller om uændrede tal.

Når man kigger ud over Europa og Nordamerika, er det markant, at TV-nyheder ligger klart i front som det nyhedsmedie, de fleste oplever som det vigtigste (Figur 31). I Finland ligger TV-nyheder (32%) og avisers onlinenyheder (32%) dog side om side. Uden for de nordiske lande er afstanden mellem TV-nyheder og den næstvigtigste nyhedsmedietype (ofte sociale medier) i flere tilfælde 15 procentpoint eller (betydeligt) mere. Der er kun tre lande blandt disse 10, hvor mindre end en tredjedel af befolkningen mener, at TV-nyheder er vigtigst. Det er Storbritannien (31%), Sverige (31%) og Norge (30%), der ligger lavest, men der er flere lande, hvor præferencen for TV-nyheder deles af op imod halvdelen af befolkningen (Frankrig 49 pct.; Tyskland 43 pct.). I de øvrige ikke-nordiske lande er det cirka 40%, der foretrækker TV-nyheder.

Uden for de nordiske lande ligger præferencen for medietyper som trykte aviser på 2%-7% og avisers onlinenyheder på mellem 7% og 12%. Radio svinger på tværs af alle lande mellem 3%-9%. Præferencen for Nyheder fra sociale medier ligger i de nordiske lande og Tyskland uændret omkring 11%-14%; i Storbritannien, Frankrig, Spanien og Canada over 20%, og i USA på hele 34%.

Figur 31: Foretrukne nyhedsmedietyper, internationalt

Figur 31: Q4. Du siger, at du i løbet af den seneste uge har brugt disse kilder til nyheder, hvilken vil du sige er den vigtigste for dig?

Det nordiske mediesystem adskiller sig fra de øvrige mediesystemer ved at have mindre afstand mellem præferencen for TV-nyheder og avisers onlinenyheder. I Norge har avisers onlinenyheder

(31%) overhalet TV-nyheder (30%); i Sverige ligger TV-nyheder (31%) 3 procentpoint foran avisernes onlinenyheder (28%). I Danmark, hvor 36 pct. foretrækker TV-nyheder, har avisernes onlinenyheder med 19 pct. ikke formået at gøre sig lige så uundværlige, som det er tilfældet i de andre nordiske lande.

Til trods for denne forskel ligner Danmark alligevel de nordiske lande mere, end vi ligner de andre lande, som har andre medietyper på andenpladsen end de nordiske lande (se også Schrøder, Blach-Ørsten og Eberholst 2020): I det vestlige mediesystem finder vi på andenpladsen Nyheder fra sociale medier (Canada: TV 40 pct, sociale medier 23 pct; USA: TV 35 pct, sociale medier 34 pct.). I det sydeuropæiske mediesystem minder Spanien om USA og Canada (Spanien: TV 38 pct, sociale medier 23 pct.), mens afstanden mellem disse to medietyper er større i Frankrig (TV 49 pct, sociale medier 19 pct.). I Storbritannien bevirker den meget stærke public service-tradition, at TV-kanalers onlinenyheder kommer på andenpladsen (21 pct.) efter TV-nyheder (31 pct.). I Danmark ligger TV-kanalers onlinenyheder forholdsvis højt (18%) i forhold til de øvrige nordiske landes ca. 10% for denne nyhedsmedietype.

Der er tre lande, hvor mere end 20 pct. mener, at Nyheder fra sociale medier er vigtigst: Canada (23 pct.), USA (34 pct.) og Spanien (23 pct.). I Danmark ligger tallet stabilt på 12 pct.

Danskernes foretrukne nyhedsmedietyper

Det man kan kalde 'styrkeforholdet' mellem de forskellige medietypers brugerappel i Danmark er stort set uændret fra 2024 til 2025 (Figur 32). TV-nyheder foretrækkes af 36% (-2 procentpoint), med avisernes onlinenyheder uændret på andenpladsen (19%) og nyheder fra TV-kanalernes onlinenyheder (18%) og Nyheder fra sociale medier (12%) på de følgende pladser. Radionyheder har siden 2016 ligget stabilt på 7%.

Avisernes onlinenyheder foretrækkes som i 2013 af cirka 20% af danskerne samtidig med, at den trykte avis er faldet fra 11% i 2013 til 3% i 2025.

Der er 3% af danskerne, som foretrækker nyheder fra podcasts (5% af de under-35-årige) og ingen, der foretrækker nyheder fra AI-chatbots. Der er kun marginale forskelle på mænds og kvinders foretrukne nyhedsmedietyper.

Figur 32: Foretrukne nyhedsmedietyper, 2013-2025

Figur 32: Q4. Du siger, at du i løbet af den seneste uge har brugt disse kilder til nyheder, hvilken vil du sige er den vigtigste for dig?

Alderspræferencer for nyhedsmedietyper

Gennemsnitstallene for danskernes præferencer for forskellige nyhedsmedietyper ovenfor dækker ikke overraskende over store aldersforskelle. Aldersforskellene kommer tydeligst til udtryk med hensyn til præference for TV-nyheder og Nyheder via sociale medier: Resultaterne følger i begge tilfælde tydelige trappemønstre fra de yngste til de ældste, blot med modsat retning (Figur 33).

Det er tydeligt, at præferencen for TV-nyheder stiger med alderen, fra 13% blandt de 18-24-årige til 59% blandt gruppen 65+. Forskellen mellem de to grupper er blevet markant større i 2025, fordi der er 7 procentpoint færre 18-24-årige og 4 procentpoint flere over-65-årige, der foretrækker TV-nyheder. Tallet for gruppen 35-44 år er faldet med 11 procentpoint til 19%.

TV-kanalers nyhedssites foretrækkes især af grupperne under 54 år; her er der kun mindre forskelle ift. 2024, bortset fra aldersgruppen 35-44, der er faldet 7 procentpoint. Avisernes online-sites er mest populære blandt de mellemste aldersgrupper. Nyheder via sociale medier foretrækkes af hhv. 36% og 19% af de to unge grupper. Trykte aviser har kun fat i gruppen 65+, hvor 7% foretrækker dem (-2 procentpoint), mens nyheder fra radio foretrækkes jævnt hen over aldersgrupper i størrelsesordenen 4%-8%.

Figur 33: Foretrukne nyhedsmedietyper, aldersgrupper

Figur 33: Q4. Du siger, at du i løbet af den seneste uge har brugt disse kilder til nyheder, hvilken vil du sige er den vigtigste for dig?

Hvis vi følger de enkelte aldersgruppers præference hen over de forskellige nyhedsmedietyper, ser mønstret således ud (Figur 33):

- De 18-24-årige foretrækker i 2025 Nyheder fra sociale medier (36%), mens en femtedel foretrækker TV-kanalernes onlinenyheder (20%). 13% foretrækker TV-nyheder, og 12% foretrækker avisernes onlinenyheder.
- De 25-34-årige er med 27% glædest for TV-kanalernes onlinenyheder, efterfulgt af Nyheder fra sociale medier (19%), TV-nyheder (18%) og Avisernes onlinenyheder (17%).
- I aldersgruppen 35-44 år er der flest, som foretrækker TV-kanalers onlinenyheder (28%, +7 procentpoint) efterfulgt af Avisernes onlinenyheder (26%, +3 procentpoint). På de følgende pladser kommer TV-nyheder (19%, -11 procentpoint) og Nyheder fra sociale medier (10%).
- De 45-54-årige har med 36% en klar præference for TV-nyheder, efterfulgt af Avisernes onlinenyheder (23%) og TV-kanalers onlinenyheder (22%, +3 procentpoint).
- Aldersgruppen 55-64 udviser en endnu mere markant tilslutning til TV-nyheder – hele 48% foretrækker TV-nyheder. På andenpladsen kommer Avisers onlinenyheder med 22%. Hvad angår præference for Trykte aviser ligner gruppen de yngre aldersgrupper med kun 1%, der foretrækker trykte nyheder.
- Det er de over-65-årige, der med 7% (-2 procentpoint) tilslutning har flest, der foretrækker trykte aviser. Men gruppens altdominerende præference er TV-nyheder (59%, +4 procentpoint). Hverken Avisernes onlinenyheder (13%) eller TV-kanalernes onlinenyheder (8%) appellerer markant til denne gruppe.

Overordnet kan man således sige, at de tre yngste aldersgrupper foretrækker forskellige former for nyheder på nettet, suppleret med TV-nyheder, mens de to ældste grupper stadig lever i TV-alderen og med aldersgruppen 45-54 år i en mellemposition.

Når vi spørger til, hvilke medieformer danskerne foretrækker på nettet (Figur 34), er det stadig et stort flertal (55%), som foretrækker at læse nyheder, mens 22% foretrækker at se nyheder, og 11% foretrækker at lytte til nyheder. Disse præferencer er temmelig ens på tværs af aldersgrupper – det at se nyheder appellerer til både den unge aldersgruppe 18-24 år (30%) og gruppen 65+ (26%); der er flest (18%) i aldersgruppen 25-34, år der foretrækker at høre nyheder, mens de øvrige aldersgrupper her ligger tættere på gennemsnittet på 11%.

Figur 34: Foretrukken medieform, aldersgrupper

Figur 34: OPTQ11D_2020. Hvis du tænker på dine online vaner i forbindelse med nyheder og aktuelle begivenheder, hvilke af følgende udsagn beskriver dig så bedst? Vælg ét.

Uanset hvilken medieform danskerne foretrækker, så møder de i stigende grad nyhedsvideoer på de forskellige platforme, hvor de får nyheder (Figur 35). Der er dog 46% af danskerne, der ikke har set en nyhedsvideo den seneste uge, med de unge 18-24 år, som de mest eksponerede: Kun 22% har ikke set en nyhedsvideo, mens der er 60% af den ældste gruppe 65+, som ikke har set én.

Figur 35: Medietype for nyhedsrelaterede videoer, aldersgrupper

Figur 35: Q11_VIDEO_2018a. Tænk nu på din brug af nyhedsrelaterede videoer (det være sig et kort klip, en livestream eller et helt afsnit) på nettet inden for den seneste uge. Hvilket af følgende gjorde du? Vælg venligst alle relevante svar.

Der er lidt under eller over 25% på tværs af aldersgrupperne, som har set en nyhedsvideo på et nyhedsmedies hjemmeside eller app, mens der – som forventeligt – er store forskelle på hvilke aldersgrupper, der har set en nyhedsvideo på et socialt medie eller videonetværk (ikke vist i figuren): Her varierer eksponeringen fra 69% af den unge gruppe 18-24 år til 23% af den ældste gruppe 65+. Når vi så kan tilføje, at 36% af de unge har set nyhedsvideoer på TikTok, og 29% har set dem på Instagram, så lægger det måske op til, at en af vejene til de unges opmærksomhed - parallelt med podcasts - ligger i at producere nyhedsvideoer til forskellige platforme.

Veje til nyheder internationalt

Danskerne er i 2025 lidt mere brandloyale, end de var i 2023, hvor vi sidst sammenlignede de 10 lande med hensyn til brandloyalitet. Når vi spørger danskerne hvilken vej, de er gået for at finde de nyhedshistorier, de har set på nettet den seneste uge, er det mere end halvdelen (57%, plus 4 procentpoint), der siger, at de gik direkte til det nyhedsmedie (brand), som de vidste kunne levere de nyheder. Ligesom i 2023 er der cirka en tredjedel (32%), der siger, at de brugte sociale medier til at finde vej til nyheder. En fjerdedel (26%) brugte søgemaskiner som Google; cirka én ud af 10 (13%) fik en nyhedsmelding på mobilen, og 15% fik et nyhedsbrev på email.

Hvis man sammenlægger alle direkte brandstyrede veje til nyheder (direkte til en nyhedshjemmeside og (Google)søgning af en nyhedsmediehjemmeside), udgør den samlede brandstyring 67% af danskernes nyhedssøgning, over for den samlede algoritmestyrede tilgang til nyheder (sociale medier, nyhedssamlere, søgning af emneord). Se de to nederste rækker i Figur 36.

Med dette niveau for direkte brandstyring (“Gik direkte til en nyhedshjemmeside eller app”) ligner danskerne nyhedsbrugerne i de øvrige nordiske lande, hvor der dog er intern forskel mellem Danmark (57%) og Sverige (59%) på den ene side og Finland (72%) og Norge (67%) på den anden. I alle fire lande er der tale om en stigning på 3-4 procentpoint. Med Storbritannien i en mellemposition på 47% brandloyalitet ligger de fem øvrige lande betydeligt lavere, på 25-35%. De nordiske lande stikker også ud, hvad angår brandloyalitet i Nielsen og Fletchers undersøgelse af ‘platformisering’ af nyheder i forskellige lande (Nielsen & Fletcher 2023)

Figur 36: Veje til nyheder, internationalt

	Danmark	Norge	Sverige	Finland	Tyskland	Storbritannien	Canada	USA	Frankrig	Spanien
Gik direkte til en nyhedshjemmeside eller app	57%	67%	59%	72%	35%	47%	33%	29%	23%	26%
Brugte en nyhedssamler (aggregator) som samler nyhedslinks	8%	13%	14%	13%	11%	10%	13%	15%	9%	14%
Brugte sociale medier og faldt over nyhederne på den måde	32%	29%	29%	29%	24%	32%	34%	47%	26%	38%
Jeg modtog et nyhedsbrev på email	15%	12%	14%	9%	16%	10%	17%	23%	14%	13%
Modtog en nyhedsmelding på min mobil/tablet	13%	16%	22%	10%	10%	18%	18%	23%	15%	15%
Brugte en søgetjeneste: Søgte en bestemt nyhedshjemmeside eller skrev et søgeord for en bestemt nyhedshistorie	26%	35%	32%	27%	39%	28%	44%	44%	48%	44%
Alle former for brandstyrede veje til nyheder	67%	79%	70%	80%	52%	58%	53%	45%	49%	47%
Alle former for algoritmestyrede veje til nyheder	43%	44%	45%	43%	45%	45%	53%	64%	47%	59%

Figur 36: Q10. Hvis du tænker på hvordan, du har fået nyheder online (via computer, mobil eller anden enhed) i den seneste uge, hvordan blev du så først opmærksom på nyhedshistorierne?

Hvis man ser på de samlede tal for brandstyrede versus algoritmestyrede tilgange til nyheder i de 10 lande (de to nederste rækker i Figur 36), er der tale om en svag fremgang for brandstyrede tilgange til at finde nyheder. I de ikke-nordiske lande stammer den samlede brandstyring i lidt højere grad fra søgetjenester, hvor man har søgt efter en bestemt nyhedshjemmeside og ikke blot et søgeord på en nyhedshistorie (tallene ikke vist i tabellen). Tallet for samlet brandstyring ligger i disse lande på cirka 50%. Der er dog stadig den væsentlige forskel, at brandstyringen i de nor-

diske lande ligger 25-35 procentpoint højere end algoritmestyringen, over for cirka +10 procentpoint i Storbritannien og Tyskland, mens algoritmestyringen overgår brandstyringen i USA (+19 procentpoint) og Spanien (+12 procentpoint).

Herudover er der typisk henholdsvis 10%-15% (email) og 15%-20% (mobil) på tværs af landene, som benytter sig af den direkte brandede henvendelsesform, der ligger i at være tilmeldt email- og mobilnotifikationer fra nyhedsorganisationer. I Danmark drejer det sig om 15% for email og 13% for mobilmeldinger.

Hvad angår de sociale mediers rolle i rutinerne for at finde nyheder, ligger de fleste lande på mellem 25% og 35%, mens sociale medier for halvdelen af amerikanerne (47%) er blevet den måde, man finder nyheder på.

Nyhedssamlere (aggregatorer) som Flipboard, Zite og Puls, der samler nyhedsindhold fra en lang række forskellige nyhedskilder, er fortsat af minimal betydning i Danmark (8%) og bruges af 10%-15% i de øvrige lande.

Tallene for brug af søgemaskiner - både til at søge et bestemt nyhedsbrand og en bestemt nyhedshistorie - viser et mønster, hvor de nordiske lande og Storbritannien ligger på mellem 25% og 35%, mens Tyskland, Canada, USA, Frankrig og Spanien ligger på 40%-45%. Det forventes i nyhedsbranchen, at væksten i brug af AI/kunstig intelligens i de kommende år kan påvirke nyhedsbrugernes søgeadfærd i negativ retning, fordi AI vil finde og levere de søgte nyheder uden som nu at henvise brugeren til nyhedsmedier.

Danskernes veje til nyheder

Når vi spørger danskerne hvilke veje, de går for at finde de nyhedshistorier, de har set på nettet den seneste uge, bekræftes det generelle billede fra tidligere år af, at danskerne er meget brandloyale (Figur 37). Ligesom i 2024 er der 57%, der går direkte til en nyhedshjemmeside eller app fra et nyhedsmedie, som de vidste kunne levere nyheder.

Figur 37: Veje til nyheder, aldersgrupper

	Alle	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Gik direkte til en nyhedshjemmeside eller app	57%	39%	56%	61%	64%	63%	54%
Brugte en nyhedssamler (aggregator) som samler nyhedslinks	8%	14%	9%	9%	6%	6%	5%
Brugte sociale medier og faldt over nyhederne på den måde	32%	51%	42%	32%	30%	27%	23%
Jeg modtog et nyhedsbrev på email	15%	10%	9%	12%	11%	18%	24%

	Alle	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+
Modtog en nyhedsmelding på min mobil/tablet	13%	20%	10%	8%	7%	11%	21%
Brugte en søgetjeneste: Søgte en bestemt nyhedshjemmeside eller skrev et søgeord for en bestemt nyhedshistorie	26%	41%	34%	22%	25%	22%	23%
Alle former for brandstyrede veje til nyheder	67%	58%	69%	68%	75%	69%	62%
Alle former for algoritmestyrede veje til nyheder	43%	64%	53%	44%	38%	37%	34%

Figur 37: Q10. Hvis du tænker på hvordan, du har fået nyheder online (via computer, mobil eller anden enhed) i den seneste uge, hvordan blev du så først opmærksom på nyhedshistorierne?

Den mest markante ændring i forhold til 2024 er, at danskerne på tværs af aldersgrupper efter sidste års stigning (med undtagelse af de 18-24-årige) siger, at de i mindre grad benytter sociale medier til at finde nyheder – et fald på 6 procentpoint. Faldet er størst i aldersgrupperne 35-44 år (-12 procentpoint) og 45-54 år (-9 procentpoint).

Brugen af en søgetjeneste til enten at finde en bestemt nyhedshjemmeside eller at søge på et bestemt søgeord/nyhedshistorie er faldet med 3 procentpoint til 26%. Dette gennemsnit dækker over en noget højere brug af søgetjenester blandt de 18-24-årige (41%) og de 25-34-årige (34%).

Modtagelse af et nyhedsbrev på email er uændret 15% blandt hele befolkningen, mens de ældre aldersgrupper i højere grad benytter sig af denne tjeneste (18% og 24%). Det at modtage en nyhedsmelding på sin mobil benyttes af 13%, men af 20% af de 18-24-årige og 21% af gruppen 65+.

Hvis man sammenlægger alle brandstyrede veje til nyheder (direkte til en nyhedshjemmeside og (Google)-søgning af en nyhedsmediehjemmeside) udgør den samlede brandstyring uændret 67 pct. af danskernes nyhedssøgning, over for den samlede algoritmestyrede tilgang til nyheder (sociale medier, nyhedssamlere, søgning af emneord) med 43% pct. af nyhedssøgningen (minus 5 procentpoint).

Hvis vi kaster et samlet blik på den unge aldersgruppe, er de næsten 20 procentpoint mindre tilbøjelige til at gå direkte til et nyhedsmedie, de kender (39%), end befolkningen som helhed (57%). Men de er 13 procentpoint mere tilbøjelige til at benytte sig af den form for brandloyalitet, der består i at google en bestemt nyhedshjemmeside (ikke vist i Tabel Y). De er næsten 20 procentpoint mere tilbøjelige til at bruge sociale medier til at finde nyheder og er 6 procentpoint mere tilbøjelige til at bruge en nyhedssamler.

Den samlede brandstyring (næstnederste linje i Figur 37) overgår den samlede algoritmestyling (tabellens nederste linje) i alle aldersgrupper undtagen den yngste gruppe, med en forskel på 25-35 procentpoint i de 4 ældste grupper, mens forskellen i aldersgruppen 25-34 er 16 procentpoint. Blandt de 18-24-årige dominerer algoritmestylingen (64%) over brandstyring (58%).

Danskernes foretrukne veje til nyheder

Når vi går videre til at spørge om folks *foretrukne vej* til nyheder (tallene ikke vist i tabelform), ser vi samme tendens som i Figur 37. Den direkte vej til nyheder er den foretrukne i alle aldersgrupper over 25 år – med tal mellem 46% og 62%, mens vejen gennem sociale medier ligger mellem 11% og 23%.

Der er blandt de 18-24-årige uændret 27 pct. af de 18-24-årige, der foretrækker at gå direkte til et brand (42% hvis direkte søgning efter et nyhedsmedie regnes med), over for 35%, der foretrækker at gå via sociale medier. I aldersgrupperne fra 35 år og op er det 52%-62%, der foretrækker den direkte vej (58-72% hvis direkte søgning af et nyhedsmedie regnes med). Der er i disse grupper mellem 17% og 11%, der foretrækker vejen gennem sociale medier. Aldersgruppen 25-34 år indtager en mellemposition: Direkte til et nyhedsmedie 46% (56% med direkte søgning af et nyhedsmedie medregnet), over for vejen gennem sociale medier 23%.

Kvinder (21%) er mere tilbøjelige end mænd (13%) til at foretrække vejen gennem sociale medier, med det omvendte mønster for brandloyalitet: 48% over for 57%.

Nyhedsmeldinger på mobilen foretrækkes af 9% af de 18-24-årige, og 3-7% af aldersgrupperne over 35 år. Aldersgruppen 65+ er i 2025 steget med 6 procentpoint til 12%. Nyhedsbreve på e-mail foretrækkes af uændret 5% af danskerne, især de ældre 65+ (10%), mens de yngste slet ikke er interesserede (1%).

Søgemaskiner som vej til nyheder foretrækkes især blandt de to yngste grupper, henholdsvis 21% og 16%, mens der i aldersgrupperne 35+ er 10-13%, som foretrækker søgemaskiner.

Første kontakt med et nyhedsmedie

Det er længe siden, at det traditionelle billede af 'morgenavisen over morgenkaffen' havde noget på sig – i 2025 er der kun 2% af danskerne, som møder nyhedsbilledet gennem en trykt avis (Newman m.fl. 2025: 32). Alle danskeres første kontakt med nyhedsmedier på tværs af aldersgrupper foregår i dag på nettet, men det er slående hvor store aldersforskelle, der gemmer sig under det faktum, at det gennemsnitligt er 50% af danskerne, der først møder nyhedslandskabet online over for 20%, der møder det på radio og 21% på TV (Figur 38).

To tredjedele af unge danskere starter dagen med onlinenyheder (67%); en andel, der gradvist falder ned til 37% blandt gruppen over 65. På andenpladsen dominerer Radionyheder over TV-nyheder i de unge aldersgrupper op til 45 år, mens TV-nyheder tager føringen i grupperne over 45 år.

Den omstændighed, at det er halvdelen af danskerne, der starter dagen med onlinenyheder, peger på, at nyhedsmediebrugen i platformsamfundet drejer mere og mere væk fra medieformer og – indhold, som er 'mainstream' og fælles for mange (radio og TV) til fordel for medieformer og – indhold, der i stigende grad bliver individualiseret og algoritmestyret.

Figur 38: Første kontakt med nyhedsmedier, aldersgrupper

Figur 38: Q9c_new2016. Hvad er den første måde, du typisk støder på nyheder om morgenen?

Når danskerne tænder for deres smartphone, PC eller tablet om morgenen, er der stor forskel på den unge gruppe 18-24 år og alle de øvrige aldersgrupper (Figur 39). I forlængelse af analysen af aldersgruppernes generelle 'veje til nyheder' ovenfor viser tallene her, at halvdelen af de unge (47%) om morgenen klikker på en app til et socialt medie eller en beskedtjeneste, mens 25% klikker på et mainstream-onlinenyhedsmedie. Allerede i den næste aldersgruppe 25-34 år er billedet næsten vendt på hovedet – en forskel, der bliver mere markant op igennem aldersgrupperne.

Figur 39: Første kontakt med nyhedsmedier over internet, aldersgrupper

Figur 39: Q9d_2016. Du sagde, at den første måde du støder på nyheder om morgenen er internettet. Hvilket af følgende steder finder du dine første nyheder? (n=999)

Betaling for online-nyheder

Danskernes vilje til at betale for nyheder på nettet er i 2025 steget med 2 procentpoint til 19%, hvad der bringer betalingsniveauet tilbage til, hvad det var både i 2022 og 2023.

Internationalt set ser betalingsviljen ud til at have ramt loftet (Newman m.fl. 2025: 32).

Figur 40: Andelen der betalte for nyheder i det seneste år, internationalt, 2016, 2018, 2021 & 2025

Figur 40: Q7A. Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave)

Historisk viser Figur 40, at efter pæne stigninger fra 2016 til 2021 i de fleste af de 10 lande, vi her sammenligner med, er betalingsviljen stagneret, og udsvingene drejer sig om små stigninger – og fald - på 1-2 procentpoint. De nordiske lande, især Norge og Sverige, indtager en særstilling, med betalingsniveauer på henholdsvis 42% og 31%. Men også Finland og Danmark ligger i den høje ende, hvad angår betalingsvilje. Årsagen til den høje betalingsvilje i Norge og Sverige ligger blandt andet i den omstændighed, at man her prioriterer at betale for lokale nyhedsmedier på nettet: Blandt de norske betalere er det 48%, der betaler for lokale nyheder, i Sverige 46%, i Finland

41%, mod kun 21% i Danmark (Newman m.fl. 2025: 33). I Norge har mediekonsernerne Amedia og Schibsted også haft succes med at 'bundte' adgangen til koncernens forskellige nyhedsmedier.

Figur 41 viser betalingsniveauet i de forskellige aldersgrupper. Mens der i de foregående år har været ret store forskelle på aldersgruppernes betalingsvilje, er det i 2025 slående, at alle aldersgrupperes betalingsvilje ligger tæt på gennemsnittet på 19%. Den unge gruppe 18-24 år viser stadig (19%), at der ikke er grund til at være særligt bekymret for de unges betaling for nyheder. I de tre aldersgrupper mellem 35 og 64 år har der været stigninger på 4-6 procentpoint, mens der i gruppen 65+ er tale om et fald siden 2024 på 4 procentpoint.

Figur 41: Har betalt for nyheder det seneste år

Figur 41: Q7A. Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave)

Ser vi på betalingsformer, er det tydeligt, at langt de fleste aldersgrupper betaler løbende via et abonnement. Et studie gennemført af Aske Kammer og Thomas Spejlborg Sejersen med fokus på andre betalingsformer, herunder mikro-betaling, viste, at størstedelen af danskerne foretrækker at betale for nyheder via et abonnement, mens cirka 25 pct. ville foretrække at betale stykvis for hver enkelt nyhed (DMJX, 2023).

Vores tal viser i 2025, at alle aldersgrupper overvejende betaler ved at have et løbende abonnement (et rent digitalt abonnement, et kombineret print + digitalt abonnement, eller en 'bundtet' pakke): I aldersgrupperne over 45 år (med undtagelse af 55-64 år) er der cirka 90%, der betaler et abonnement og meget få (mellem 1% og 7%), der benytter engangsbetaling. Grupperne under 45 år ligger omkring 70% på abonnementsbetaling, mens mellem 13% og 18% benytter engangsbetaling (Figur 42).

Figur 42: Betalingsformer, aldersgrupper

Figur 42: q7ai. Du nævnte, at du har fået adgang til online nyhedsindhold mod betaling i det seneste år ... Hvilke om nogen af følgende måder har du brugt til at betale for online nyhedsindhold i det seneste år? Vælg alle gældende. (n=379)

De 274 danskere, der har abonnement på onlinenyheder, fordeler sig blandt en lang række brands, hvor 21% har et abonnement på en lokal eller regional avis (Figur 43). De store morgenavisers onlineudgaver betales af, i dalende rækkefølge: Berlingske 27%, Politiken, 20% og Jyllands-Posten 15%, med Ekstra Bladet på 12%. Herefter følger en gruppe nyhedsmedier med betaling fra mellem cirka 5% og 10% (Weekendavisen, Zetland, Frihedsbrevet, Børsen, Kristeligt Dagblad og Information). Endelig er der en række nyhedsmedier, der betales af 1%-2% (Kontrast, Altinget, Podimo Headlines, Føljeton. Denne fordeling af nyhedsbetalere står i modsætning til billedet i en del andre lande, hvor situationen mere er den, at 'vinderen tager det meste'. Det gælder for eksempel i USA, hvor New York Times ligger klart i front, hvad angår onlinebetalere, og i Finland, hvor Helsingin Sanomat indtager en dominerende rolle (Newman m.fl. 2025: 33).

Figur 43 viser også, at der kun er 7% af danskerne, som har abonnement på en international nyhedstjeneste; modsat lande som Canada og Irland, hvor henholdsvis 50% og 59% abonnerer på internationale titler (Newman m.fl. 2025: 33). Det viser, at nyheder i Danmark (og mange andre lande) – formentlig af sproglige årsager – er en meget national affære. Det er et fåtal, der betaler for internationale nyhedsabonnementer.

Figur 43: Betaling til nyhedsbrands

Figur 43: Q7_SUBS_name_2022. Du har svaret, at du har betalt for et abonnement/medlemskab til en digital nyhedstjeneste inden for det seneste år ... Hvilke af følgende abonnerede du på? Du bedes vælge alle relevante svar. Medier med værdier under 4% vises ikke. (n=274)

Hvad kunne få danskerne til at betale for nyheder?

Det første, og ret nedslående, svar på dette spørgsmål er, at for mellem 55% og 78% af danskerne er der intet, der vil kunne få dem til at betale for nyheder (Figur 44). Det fremgår dog klart, at svaret på spørgsmålet i et vist omfang afhænger af alder: Blandt danskere under 45 år er det 55%-60%, der nægter at betale for nyheder, over for 65%-78% i de tre grupper over 45 år.

15%-18% i de to yngste aldersgrupper er også mere åbne over for at betale, hvis de i et abonnement kan få adgang til flere nyhedstitler (sådan som det for eksempel sker hos nyhedskoncernen Amedia i Norge), over for de ældre grupper, hvor kun 6%-11% ville overveje denne mulighed. Samme aldersrelaterede mønster ser man, hvis abonnementet kom til at omfatte forskellige livsstilsgoder. Endelig er der nogle, som, uanset alder, ville overveje at betale for nyheder, hvis betalingsmodellerne var mere fleksible.

Figur 44: Hvad kunne få ikke-betalere til at betale? Aldersgrupper

Figur 44: Q_pay_bundling. Du sagde, at du ikke har betalt for nyheder på nettet i det sidste år ... Hvilke af følgende, om nogen, vil ansøre dig til at betale for nyheder på nettet? Vælg venligst alle relevante svar. (n=1567)

I debatten om danskernes uvilje mod at betale for nyheder på nettet fremfører nyhedsorganisationerne ofte det synspunkt, at det er tilstedeværelsen af stærke public service-nyhedsmedier som DR's og TV2's onlinenyhedstjenester, der bevirker, at folk ikke vil betale – de kan jo bare hente deres nyheder på public servicemediernes platforme dr.dk og tv2.dk. Det kaldes undertiden for 'crowding out'-hypotesen, dvs. at public servicemediernes nyheder presser de private nyhedstilbud ud.

Dette spørgsmål har vi belyst i rapporten *Betalingsvillighed for nyhedsmedier* (Schrøder m.fl. 2025), dels gennem et metastudie af den foreliggende internationale forskning om spørgsmålet, dels gennem analyser af data fra tidligere års Reuters-undersøgelser. Figur 45 viser en opdateret 2025-udgave af én af disse analyser:

Figur 45: Brug af public service online og betaling

Figur 45: Q5b. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt til at få adgang til nyheder i den seneste uge? Vælg alle gældende. Via online platforme (net, mobil, tablet, e-læser/Q7A. Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave)

Figuren viser, hvor mange procent af nyhedsbetalerne og ikke-betalerne, der brugte 4 danske public servicemediers onlinenyheder. For dr.dk's vedkommende fremgår det, at blandt nyhedsbetalerne er det 60%, der bruger dr.dk, over for 43% af ikke-betalerne. Tilsvarende for til eksempel tv2.dk fremgår det, at 49% af nyhedsbetalerne over for 44% af ikke-betalerne bruger tv2.dk til at få nyheder. Ifølge crowding out-hypotesen skulle man her – alt andet lige – forvente det modsatte mønster: At dem, der ikke betaler for de kommercielle nyhedstilbud, i højere grad ville søge at få deres nyhedsbehov opfyldt ved at bruge public servicemediernes nyheder.

Rapportens samlede konklusion peger i samme retning: Tesen om at tilstedeværelsen af public service-nyhedsmedier i sig selv skulle gøre brugerne mindre interesserede i at betale for andre typer af nyhedsmedier findes der ikke støtte til i de internationale studier og heller ikke i de danske data.

Danske nyhedsbrands rækkevidde online og offline

Vi så tidligere i rapporten om de overordnede nyhedsmedietyper (side 4840ff), at der i 2025 er 61 pct. af danskerne, der ugentligt bruger TV-nyheder, 45 pct. der bruger TV-kanalernes onlinenyheder, og 33 pct. der får nyheder fra radio, mens der er 13 pct. af danskerne, der bruger aviserens trykte udgaver og 43 pct., der bruger aviserens onlinenyheder. Her kigger vi nu på de 15 nyhedsmediebrands, der har størst rækkevidde blandt danskerne på henholdsvis onlineplatforme og på traditionelle platforme. Vi viser også den målte rækkevidde for en række mindre titler, hvor målingen er behæftet med større usikkerhed.

Nyhedsbrands rækkevidde online 2025

I nyhedslandskabet online (Figur 46) topper DR.dk/nyheder og Nyhederne.tv2.dk med henholdsvis 46% og 45%; tal, der fortsætter den stigende tendens fra 2023 til 2024, efterfulgt af tabloid-aviserne Ekstrabladet.dk (29%) og Bt.dk (24%). De regionale TV2-stationers onlineryheder er 13%.

Figur 46: Nyhedsbrands online - ugentlig rækkevidde, 2015, 2019, 2022 og 2025

Figur 46: Q5b. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt til at få adgang til nyheder i den seneste uge? Vælg alle gældende. Via online platforme (net, mobil, tablet, e-læser)

De øvrige større og mindre landsdækkende aviser ligger næsten på samme rækkeviddeniveau som i 2024.

Lokale ugeaviser online (10%) og lokale/regionale dagblade (9%) ses af 1-2 procentpoint færre end i 2024, mens de mindre, landsdækkende aviser som Information og Børsen læses uændret af 3% og 5%, dvs. stort set på niveau med de fødte online nyhedsmedier som Altinget.dk (5%), Avisen.dk (5%) og Dagens.dk (3%). Zetland når ud til 4% af danskerne, og Den Korte Avis til 2%.

De fleste aviser har længere rækkevidde i en eller flere demografiske grupper. Således har for eksempel Politiken (9%) lidt flere onlinelæsere i Region Hovedstaden (13%), folk, der stemmer til venstre for midten (15%) og blandt højtuddannede (16%); Børsen (5%) har lidt flere læsere blandt mænd (9%), folk med høj indkomst (11%), og folk, der stemmer til højre for midten (11%); Bt.dk (24%) har lidt flere i aldersgruppen 55-64 (30%) og blandt højreorienterede (31%); Ekstrabladet.dk (29%) har flest i gruppen 45-54 år (38%) og blandt højreorienterede (35%), og Zetland (4%) har flere i gruppen 25-34 år (8%), blandt højtuddannede (10%) og venstreorienteret overvægt (8%).

Internationale online-nyhedsmedier spiller en forholdsvis ubetydelig rolle i Danmark. Mest brugt er BBC News Online (4%) og CNN.com (4%). Det danske marked for onlinenyheder er altså stort set uden international konkurrence på indhold.

Public servicemediernes nyheder online har haft stigende rækkevidde i perioden 2015-2025, og tabloidaviserne har ligget relativt stabilt, mens aviser som Politiken.dk, Berlingske.dk og Jyllandsposten.dk i 2025 når ud til 7-12 procentpoint færre end i 2015 – formentlig et tab, der blandt andet skyldes, at gratislæserne i stigende grad er koblet af, fordi de støder mod betalingsmuren.

Nyhedsbrands rækkevidde på traditionelle platforme

På traditionelle platforme nåede TV-institutionerne tidligere ud til lidt flere, end de gør online, men i flere år har de to tal stået næsten lige (Figur 47): DR Nyheder på tv når 47% af danskerne, mod TV2 Nyhedernes 40% af danskerne. DR-kanalernes radionyheder når ud til 19% (P4), 11 pct. (P3) og 10 pct. (P1), mens Radionyheder på kommercielle kanaler uændret når 10% af befolkningen. Morgenaviserne når ud til 4-5%, Ekstra Bladet når 8%.

Rækkefølgen af nyhedsmediernes rækkevidde offline er konstant tilbage til 2021.

I årets internationale Reuters-rapport 2025 (Newman et al. 2025) kan man på den danske landeside se, hvor mange af nyhedsmediernes brugere, der tilgår de enkelte nyhedsmedier mere end tre dage om ugen. Man kan også se her, at DR's samlede ugentlige rækkevidde på tværs af TV- og radioplatformene er 60%, mens TV2 Nyhederne og TV2 News lagt sammen når 52% af danskerne.

Figur 47: Nyhedsbrands offline - ugentlig rækkevidde, 2015, 2019, 2022 og 2025

Figur 47: Q5a. Hvilke af følgende brands har du brugt til at få offline adgang til nyheder i den sidste uge (via TV, radio, trykte og andre traditionelle medier)? Vælg alle gældende.

Sociale medier

Brugen af sociale medier til både nyheder og ethvert andet formål udviser kun små ændringer i 2025 (Figur 48). Facebook er stadig danskernes foretrukne sociale medieplatform både til brug for ethvert formål (71 pct.) og til nyheder (27 pct.). Brugen af Facebook til at finde nyheder er dog faldet med 5 procentpoint fra 2024, hvor den lå på 32 pct. til 2025, hvor den ligger på 27 pct. I det

hele taget er brugen af sociale medier til at finde nyheder fortsat begrænset, når man ser på talene for alle danskere. 9 pct. bruger Instagram til at finde nyheder, 7 pct. bruger YouTube, mens platforme som TikTok og X bruges af henholdsvis 5 pct. og 3 pct. af befolkningen. X, tidligere Twitter, er faldet 3 procentpoint i brug til at finde nyheder fra 6 pct. i 2024 til 3 pct. i 2025.

Figur 48: Brug af sociale medier til nyheder/ethvert formål

Figur 48: Q12A. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt til noget som helst formål i den seneste uge? Vælg alle gældende.

Det overordnede billede af brug af sociale medier skifter, når man tager spørgsmålet om alder med i analysen (Figur 49). Skønt flere af de sociale medieplatforme har brugere på tværs af aldersgrupper, som for eksempel Facebook og YouTube, så er der også sociale medieplatforme med et mere begrænset aldersspænd. Således er der en overvægt at yngre mediebrugere mellem 18 og 24 år på TikTok, mens mediebrugere mellem 25 og 34 år dominerer på Reddit, Instagram, X og YouTube. Den foretrukne platform for 65+ er Facebook efterfulgt af YouTube og LinkedIn.

Figur 49: Brug af udvalgte sociale medier, aldersgrupper

Figur 49: Q12A. Hvilke, om nogen, af følgende har du brugt til noget som helst formål i den seneste uge? Vælg alle gældende.

Kilderne til nyheder på de forskellige sociale medieplatforme viser også en række klare forskelligheder (Figur 50). På Facebook, YouTube og Instagram får de fleste brugere deres nyheder fra de traditionelle nyhedsmedier, mens almindelige mennesker som nyhedskilder dominerer på X og Snapchat. Influencere er kun den dominerende nyhedskilde på TikTok, skønt de også ligger i top tre som nyhedskilder på YouTube og Instagram. Politikere, der i 2024 var den dominerende kilde til nyheder på X, spiller i 2025 en reduceret rolle. Hvor 53 pct. af brugere på X i 2024 fik deres nyheder fra politikere eller politiske aktivister, er tallet for 2025 kun 42 pct. På Facebook svarede 30 pct. af brugerne af de fik deres nyheder fra politikere eller politiske aktivister i 2024, mens det samme kun gælder for 20 pct. af brugerne i 2025. Dermed er politikere og politiske aktivister som nyhedskilder gået kraftigt tilbage i 2025 på de to platforme, hvor de plejede at nå flest danskere. Til gengæld er det 22 pct. af danskerne, der svarer, at de får deres nyheder fra politikere og politiske aktivister på Instagram, mens tallet for 2024 kun var 17 pct.

Figur 50: Kilder til nyheder på sociale medier

Figur 50: Q12_Social_sources. Du angav før, at du får dine nyheder fra [] ... Når det gælder nyheder på [], hvilke af følgende kilder er du så mest opmærksom på? Vælg alle relevante svar.

I forhold til danskernes deltagende handlinger både på de sociale medieplatforme og udenfor, så viser årets analyse, at det at tale 'ansigt-til-ansigt' med et andet menneske, er så klart den handlingsform, som flest danskere foretager (Figur 51). 43 pct. af de 18 til 24-årige svarer således, at de har talt med andre om nyheder, mens tallet for de 55-64-årige er 45 pct. De andre aldersgrupper har tilsvarende eller næsten tilsvarende responsrater, hvilket tyder på, at samtale om nyheder mellem menneske stadig spiller en stor rolle for danskerne. Derudover er det ganske småt med deltagende handlinger, når man ser bort fra det at læse kommentarer på de sociale medier, som en stor del af danskere også gør. Derimod deler danskerne ikke i særligt stort omfang informationer på sociale medier, ligesom de heller ikke 'liker' eller kommenterer i stort omfang. I det hele taget er disse former for deltagende digitale handlinger meget begrænsede på tværs af alle aldersgrupper. De deltagende digitale handlinger er dog ofte mere populære blandt de 18 til 24-årige end blandt de andre aldersgrupper.

Figur 51: Deltagende handlinger på en gennemsnitsuge, aldersgrupper

Figur 51: Q13. På en gennemsnitsuge, på hvilke om nogen af følgende måder deler eller deltager du så i nyhedsdækning? Vælg alle gældende.

I forhold til debatten om skadeligt indhold på de sociale medieplatforme, der jo har været en stor del af den offentlige debat i Danmark de sidste år, så viser årets analyse, at danskerne endnu ikke er tilfredse med, hvordan de sociale medieplatforme håndterer dette problem (Figur 52). Således mener samlet set 45 pct. af danskerne, at platformene fjerner for lidt skadeligt indhold, mens kun 10 pct. mener, at der fjernes for meget indhold. Denne skepsis over for platformenes manglede

vilje til at fjerne skadeligt indhold går igen på tværs af aldersgrupper, på nær hos de 18 til 24-årige, hvor flest (36 pct.) er tilfredse med, at platformene pt. fjerner den rette mængde af skadeligt indhold.

Figur 52: Fjernelse af skadeligt eller stødende indhold på sociale medier, aldersgrupper

Figur 52: Q1_social_2025. Hvilket nærmer sig mest dit eget synspunkt, når du tænker på, hvordan sociale medier og videonetværk af og til fjerner indhold, som anses for at være skadeligt eller stødende (ud over indhold, der er ulovligt)? Du bedes vælge ét svar.

Tillid og hvordan det kan genskabes

Tillid til danske nyhedsmedier viser sig i 2025 fortsat at være høj; noget, vi især deler med de andre nordiske lande, hvor tillid til nyhedsmedier ligeledes ligger i den højere ende (Figur 53) (Newman et al., 2025: 25). I Norden topper Finland, hvor 67 pct. af finnerne generelt har tillid til nyhedsmedier, mens Danmark ligger på andenpladsen med 56 pct, Norge på tredjepladsen med 54 pct. og Sverige på fjerdepladsen med 53 pct. Tilliden til nyheder, som respondenterne selv anvender, ligger dog klart højere, hvor for eksempel 65 pct. af danskerne har tillid de til nyhedsmedier, som de selv anvender.

Figur 53: Tillid til nyheder

Figur 53: Q6. Nu vil vi gerne spørge ind til din tillid til nyhederne. Vi vil først spørge dig om, hvor meget tillid du overordnet set har til nyhederne i dit land. Derefter vil vi spørge ind til, hvor meget tillid du har til de nyheder, som du vælger at forbruge. Angiv, hvor enig du er i følgende udsagn: Jeg tror, at jeg for det meste kan stole på de fleste nyheder/Jeg tror, at jeg for det meste kan stole på de fleste af de nyheder, som jeg forbruger.

Tilliden til nyhedsmedier fordelt på aldersgrupper viser en mindre variation mellem aldersgrupperne, når det drejer sig om både tilliden til nyheder generelt og tilliden til nyheder, som respondenterne selv anvender (Figur 54). Blandt de 18 til 24-årige udtrykker 50 pct. tillid til nyheder generelt, hvilket er seks procentpoint under gennemsnit. Til gengæld udtrykker 64 pct. af de 18 til 24-årige tillid til de nyhedsmedier, de selv anvender, hvilket kun er ét procentpoint fra gennemsnit. Interessant nok ligger de to næste aldersgrupper, de 25 til 34-årige og de 35-44-årige, lavere i tillid til de nyhedsmedier, som de selv anvender end gruppen af 18 til 24-årige. Som i tidligere analyser topper tilliden i de ældre aldersgrupper (45 til 65+) både i forhold tilliden til nyheder generelt og i forhold til tilliden til de nyheder, som respondenterne selv anvender.

Figur 54: Tillid til nyheder, aldersgrupper

Figur 54: Q6. Nu vil vi gerne spørge ind til din tillid til nyhederne. Vi vil først spørge dig om, hvor meget tillid du overordnet set har til nyhederne i dit land. Derefter vil vi spørge ind til, hvor meget tillid du har til de nyheder, som du vælger at forbruge. Angiv, hvor enig du er i følgende udsagn: Jeg tror, at jeg for det meste kan stole på de fleste nyheder/Jeg tror, at jeg for det meste kan stole på de fleste af de nyheder, som jeg forbruger.

Over tid fra 2016 til 2025 er tilliden til nyheder generelt steget med hele 10 procentpoint fra 46 pct. i 2016 til 56 pct. i 2025 med variationer undervejs (Figur 55). På samme måde er andelen af respondenter, der ikke har tillid, faldet fra 17 pct. i 2016 til 13 pct. i 2025.

Figur 55: Tillid til nyheder, 2016-2025

Figur 55: Q6. Nu vil vi gerne spørge ind til din tillid til nyhederne. Vi vil først spørge dig om, hvor meget tillid du overordnet set har til nyhederne i dit land. Derefter vil vi spørge ind til, hvor meget tillid du har til de nyheder, som du vælger at forbruge. Angiv, hvor enig du er i følgende udsagn: Jeg tror, at jeg for det meste kan stole på de fleste nyheder

Danskernes tillid til nyhedsbrands er uændret fra 2024 til 2025 forstået på den måde, at det er de samme nyhedsmedier, som udgør toppen af tillidspyramiden (Figur 56). Det gælder først og fremmest public service-medierne DR, TV 2 og TV 2-regionerne. Dernæst gælder det en lang række de traditionelle nyhedsbrands som for eksempel Børsen, Politiken og Berlingske. Mindre grad af tillid udtrykkes især til nyhedsmedierne avisen.dk., B.T.dk. og Ekstra Bladet.

Figur 56: Tillid til nyhedsbrands, 2020-2025

Figur 56: Q6_2018. Hvor troværdige vil du sige, at nyheder fra følgende organisationer er? Brug skalaen nedenfor, hvor 0 er "slet ikke troværdige" og 10 er "fuldstændig troværdige". Grafen angiver gennemsnit efter brandnavn og procentsats besvarelser mellem 6-10

Brydes graden af tillid til nyhedsbrands ned i forskellige aldersgrupper tegner der sig et klart billede af, at blandt de 18 til 24-årige, som udtrykker tillid til nyhedsmedier, så er denne tillid især rettet mod de traditionelle nyhedsmedier som DR, TV 2 og TV 2-regionerne samt mod de private mediebrands som Børsen, Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten (Figur 57). Også nyere webmedier som Altinget og Zetland udvises en høj grad af tillid fra de 18 til 24-årige, mens samme aldersgrupper har ikke har lige så høj tillid til de regionale og lokale dagblade (som de dog heller ikke er de store brugere af, jf. Del 1 af denne rapport).

Figur 57: Tillid til nyhedsbrands, udvalgte aldersgrupper

Figur 57: Q6_2018. Hvor troværdige vil du sige, at nyheder fra følgende organisationer er? Brug skalaen nedenfor, hvor 0 er "slet ikke troværdige" og 10 er "fuldstændig troværdige". Grafen angiver i procentsats besvarelser mellem 6-10.

Anskues tillid i relation til politisk standpunkt kan vi se, at den politiske polarisering i Danmark, i forhold til mediebrug, stadig er begrænset (Figur 58). Brugere, der stemmer til venstre, på midten eller til højre, udtrykker i høj grad tillid de samme nyhedsbrands især public service-medierne og de store traditionelle nyhedsbrands som Børsen og Berlingske. Nyhedsbrands som Zetland og Information har de største politiske forskelle mellem brugere, der stemmer henholdsvis til venstre eller til højre for midten.

Figur 58: Tillid og politisk standpunkt

Figur 58: Q6_2018. Hvor troværdige vil du sige, at nyheder fra følgende organisationer er? Brug skalaen nedenfor, hvor 0 er "slet ikke troværdige" og 10 er "fuldstændig troværdige". Grafen angiver gennemsnitsværdi.

I årets undersøgelse er der også blevet spurgt til, hvad nyhedsmedier kan gøre for at forbedre brugernes tillid til dem. I den forbindelse henviser brugere i fritekstbesvarelser i høj grad til traditionelle dyder for kvalitet i journalistik (Willig et al., 2015; Willig, Blach-Ørsten & Burkal, 2022). Brugere foretrækker for eksempel, at nyhedsmedierne ikke dramatisere deres historier unødigt og rådgiver nyhedsmedierne til at:

"Brug mindre clickbait og fortælle ærligt om et emne uden altid at dramatisere det. Og selvom jeg udmærket er klar over, vi lever i en dramatisk verden, må man gerne researche et emne bedre i stedet for bare at skrive noget med afslutningen 'opdatering følger', bare for at være de første med nyheden. Hvis opdatering følger ... Jamen, så ved i jo reelt ikke om det, I skriver, er den fulde/sande historie!"

I samme stil foretrækker brugerne, at nyhedsmedierne er omhyggelige med deres kildebrug, og anvender anerkendte kilder:

"Altid oplyse to anerkendte kilder. Altid tage forbehold for ubekræftede kilder."

Ligesom brugerne er opmærksomme og skeptiske i forhold til brugen af partiske kilder.

"Det hjælper, når de bringer flere sider af samme sag og virker upartiske. Og så hjælper det, hvis de angiver, når de ikke ved noget med sikkerhed/tager forbehold for usikkerhed."

Som også tidligere undersøgelser har vist (Willig, Blach-Ørsten & Burkal, 2022), så foretrækker brugerne de klassiske journalistiske dyder, når det handler om journalistik, som de har tillid til; men også journalistik, som de vil betale for (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2024).

Litteratur

- DMJX (2023): *Medieforbrugerne foretrækker abonnementet som betaling for indhold*, <https://www.dmjx.dk/aktuelt/forsknings-og-udviklingsprojekt/medieforbrugerne-foretraekker-abonnementet-som-betaling>.
- Dvorkin, J. (2021). *Trusting the News in a Digital Age: Toward a "New" News Literacy*. John Wiley & Sons.
- Fletcher, R. (2025). Local news: How publishers can still provide Value in a platform world. In Newman m. fl. 2025.
- Kammer, A., & Sejersen, T. S. (2024). *The Institutional Development of Podcasting: From Participatory Practice to Platform Content*. Taylor & Francis.
- Newman, N., Arguedas, A.R., Robertson, C.T., Nielsen, R.K. & Fletcher, R. (2025). *Reuters Institute Digital News Report 2025*. University of Oxford.
- Robertson, C. (2025). The Changing landscape for news podcasts across countries. In Newman m.fl. 2025.
- Schrøder, K. & Blach-Ørsten, M. (2016). *The Nature of News Avoidance in a Digital World*, in: N. Newman et al., Reuters Digital News Report 2016, University of Oxford.
- Schrøder, K.C., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M.K. (2020). "Is there a Nordic News Media System?" *Nordic Journal of Media Studies*, 2, 23-35.
- Schrøder, K.C., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M.K. (2023). *Danskernes brug af nyhedsmedier 2023*. Center for nyhedsforskning. Roskilde Universitet.
- Schrøder, K.C., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M.K. (2024). *Danskernes brug af nyhedsmedier 2023*. Center for nyhedsforskning. Roskilde Universitet.
- Schrøder, K.C., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M.K. (2025). *Betalingsvillighed for nyhedsmedier. De markedsmæssige implikationer af samspillet mellem nationale public service-nyhedsmedier og private medier*. Center for Nyhedsforskning. Roskilde Universitet.
- Thurman, N. (2011). Making "The Daily Me": Technology, economics and habit in the mainstream assimilation of personalized news. *Journalism: Theory, Practice & Criticism*, 12(4), 395-415. doi: 10.1177/1464884910388228
- Toff, B., Palmer, R. & Nielsen, R. K. (2024). *Avoiding the news. Reluctant audiences for journalism*. New York: Columbia U.P.
- Villi, Mikko, m.fl. (2022). *Taking a break from news: a five-nation study of news avoidance in the digital era*. *Digital Journalism* 10 (1), 148-164.

Willig, I., Blach-Ørsten, M., & Burkal, R. (2022). *What is 'Good' Climate Journalism? Public Perceptions of Climate Journalism in Denmark*. *Journalism Practice*, 16(2-3), 520-539.

Willig, I., Blach-Ørsten, M., Hartley, J. M., & Flensburg, S. (2015). *Journalistiske kvaliteter 1999-2014: Specialrapport*. Kulturstyrelsen